

Nekrológ – Obituary

Jozef Šteffek (*1952–†2013)

Jozef – človek hromadného výskytu

MAREK ČILIAK¹ & TOMÁŠ ČEJKA²

¹Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, SK-96001 Zvolen, Slovenská republika, e-mail: ciliak.m@gmail.com

²Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, SK-84506 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: tomas.cejka@savba.sk

ČILIAK M. & ČEJKA T., 2013: Nekrológ Jozef Šteffek (*1952–†2013) Jozef – človek hromadného výskytu [Obituary Jozef Šteffek (*1952–†2013)]. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 12: 70–88. Online serial at <<http://mollusca.sav.sk>> 21-Nov-2013.

This contribution introduces a professional and human profile of the leading Slovak malacologist Jozef Šteffek, which has sadly passed away in April 2013. A bibliography of his abundant work (yrs 1976–2013) is also included.

Key words: obituary, malacologist

Hudobník Marián Varga raz povedal o svojom kolegovi Jarovi Filipovi, že je človekom hromadného výskytu. Mal tým na mysli jeho umeleckú hyperaktivitu, pretože nebolo na Slovensku miesta s tvorivým duchom, kde by Jaro Filip chýbal. To isté možno povedať o Jozkovi Šteffekovi. Bol malakozoológ, ale aj vášnivý zberateľ vecí s menšou aj vysokou spoločenskou hodnotou, schopný organizátor, neúnavný cestovateľ, angažovaný skaut, ochranár či spisovateľ historických faktov o jeho milovanej Banskej Štiavnici. Je veľmi ťažké Jozefa charakterizovať, navyše desiatky jeho aktivít sa navzájom podmieňovali a prelínali, preto je takmer nemožné ich zoradiť chronologicky. Pokúsme sa opísať aspoň časť jeho košatého života.

Narodil sa 1. 1. 1952 v Banskej Štiavnici, tu absolvoval základnú aj strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Po skončení SVŠ nastúpil na Prírodovedeckú fakultu UK Bratislava, odbor systematická zoológia a ekológia živočíchov (1970–1975). Po absolvovaní rigorózneho skúšky v r. 1976 v odbore zoológia získal titul doktora prírodných vied, témou rigorózneho práce bol malakozoológický výskum Slovenského raja. V zápätí pokračoval internou aspirantúrou v odbore ekológia živočíchov na Ústave experimentálnej biológie a ekológie SAV Bratislava (1976–1979), ktorú v r. 1979 úspešne ukončil a získal vedeckú hodnosť kandidáta biologických vied. Témou dizertačnej práce bola malako-fauna Malých Karpát z hľadiska vývoja krajiny. V roku 1980 nastúpil ako mladý vedecký pracovník na Ústav ekológie krajiny SAV v Banskej Štiavnici, kde pôsobil štyri roky. Ani potom však svoje rodné mesto neopustil, v rokoch 1983–1987 pôsobil ako vedecký pracovník na Správe CHKO Štiavnické vrchy v Banskej Štiavnici. Ešte v roku 1987 zmenil svoje pôsobisko, keď bol prijatý na

Obr. 1. Jozef Šteffek.

Fig. 1. Jozef Šteffek.

Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV v Banskej Štiavnici ako samostatný vedecký pracovník. V rokoch 1990–1993 bol zamestnancom Kabinetu evolučnej a aplikovanej krajinskej ekológie SAV takisto v Banskej Štiavnici. Od roku 1994 až do smrti pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na čiastkový úväzok v Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene. V období 1998–2001 bol kmeňovým pracovníkom Katedry environmentálnej výchovy a Katedry krajinskej ekológie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2003 bola jeho kariéra neodmysliteľne spätá s Katedrou aplikovanej ekológie Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde po habilitácii (2003) pôsobil ako docent a po inaugurácii v roku 2008 ako univerzitný profesor.

Svoju vedecko-výskumnú činnosť orientoval na krajinnú ekológiu, ochranu prírody a predovšetkým na zoológiu a v rámci nej špeciálne na malakozoológiu a kvartérnu malakozoológiu. Modelové skupiny bioty využíval pre hodnotenie ekologickej stability územia. Stanovoval kritériá ochrany biodiverzity v rôznych krajinách Európy a Ázie. Srdcovou záležitosťou však boli mäkkýše, ich ekológia a rozšírenie, veľkú pozornosť venoval inváznym druhom mäkkýšov a výskumu indikačných druhov pre účely stanovenia stupňa pôvodnosti krajiny. Indikačné schopnosti mäkkýšov, resp. ich tanatocenóz, vyskytujúcich sa v kvartérnych sedimentoch využíval pri štúdiu vývoja prírody. Veľkým prínosom pre slovenskú malakozoológiu boli jeho faunistické výskumy. Okrem Vojena Ložeka snáď neexistoval malakozoológ, ktorý by tak podrobne zmapoval slovenskú malakofaunu. O Jozefovom mapovacom úsilí svedčia stovky ekofaunistických prác, vysoké percento jeho údajov bolo využité aj v monografii Mikuláša J. Lisického

Obr. 2. Jozef Šteffek s oddielom skautov 1. 5. 1969
Fig. 2. Jozef Šteffek with a scout division in May 1, 1969.

Mollusca Slovenska. Jozefova neobyčajne bohatá publikačná činnosť zahŕňa viac ako 530 vedeckých a odborných prác uverejnených v domácich i zahraničných periodikách. Výsledky svojich vedeckovýskumných a pedagogických aktivít propagoval vo viacerých televíznych a rozhlasových vystúpeniach a na výstavách. Veľmi aktívne sa angažoval aj v projektovej činnosti, bol vedúcim riešiteľom (koordinátorom) vyše 30 projektov, zástupcom vedúceho vo viac ako 20 projektoch a spoluriešiteľom vo vyše 70 projektoch, z ktorých viac ako 20 bolo krajinnoekologických, realizovaných v rôznych oblastiach Slovenska (Ekologická optimalizácia Východoslovenskej nížiny, Ekologické hodnotenie Veľkej Bratislavy, Ekologická únosnosť Žiarскеj kotliny, Ekologická únosnosť Hornej Nitry, Kvalita životného prostredia Banskej Štiavnice, ekologické štúdie zamerané na ekologickú únosnosť Štiavnických vrchov, Zamaguria a iné).

Obr. 3. Jozef Šteffek pri vstupe do jaskyne Zlatnica 31. 10. 1972 (prvý zľava je slovenský zoológ J. Gulička).
Fig. 3. Jozef Šteffek in the entry of the Zlatnica Cave in October 31, 1972 (on the left: Slovak zoologist J. Gulička).

Obr. 4. Jozef Šteffek a Vojen Ložek, 20. 7. 1978.
Fig. 4. Jozef Šteffek and Vojen Ložek, July 20, 1978.

V rámci svojej pedagogickej činnosti viedol prednášky na postgraduálnom štúdiu na STU Bratislava v odbore „Ekologizácia hospodárenia v krajine“ (1991–1992) z predmetov Základy ekológie, Biotické zložky v krajine, Krajinná ekológia, Ekosozológia a fyziotaktika a na Chemicko-technologickej fakulte STU Bratislava prednášky z predmetov Ochrana prírody a Základy ekológie. Pre pracovníkov štátnej správy MŽP za účelom získania odbornej spôsobilosti (1990–1991) prednášal predmety Ekosozológia a fyziotaktika či Ekológia.

Svoje bohaté vedomosti a poznatky odovzdával študentom na púťavých prednáškach v rámci predmetu Ochrana prírody a krajiny počas pôsobenia na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. Vždy však radšej uprednostňoval priamy kontakt s prírodou počas terénnych cvičení z predmetov Vybrané problémy praktickej ochrany prírody a Starostlivosť o chránené územia, ktoré boli medzi študentmi veľmi obľúbené. Jozef bol autor alebo spoluautor viacerých učebných textov: Základy ekológie (1989), Analýzy a čiastkové syntézy biotických zložiek krajiny (1990), Ekológia, ekosozológia a fyziotaktika (1992), Analýzy a čiastkové syntézy zložiek krajinskej štruktúry (1992), Systematická zoológia – bezstavovce (2000), Systematická zoológia – stavovce a bezstavovce (2001), Anatómia, morfológia a systém živočíchov II. – Chordata (2001), Anatómia, morfológia a systém živočíchov I. – Bezstavovce (2002), Základy ekológie a environmentalistiky (2006), Vybrané základné pojmy z ekológie a environmentalistiky (2006), Krajinná ekologický výskum: vybrané teoretické a metodické aspekty (2008).

Pozitívny vzťah k prírode budovali jeho rodičia a príbuzní

už od detstva. Od šiestich rokov chodil spolu s rodičmi cez prázdniny s batohom po slovenských horách. Tu vznikli zrejme aj zárodoky jeho budúcej cestovateľskej vášne. Začiatky jeho cestovania po svete siahajú do roku 1962, keď sa jeho rodičia rozhodli, že každý rok precestujú autom cez prázdniny niektorú “povolenú” socialistickú krajinu. Počas štúdia na vysokej škole sa dostal na prvú prírodovednú expedíciu do Turecka. Do roku 1989 precestoval 25 štátov. Po páde socializmu využíval každú dovolenku na cestovanie, najskôr autom s celou rodinou a v posledných rokoch prevažne sólovo do zámoria. Cestovanie využíval na expedičnú a výskumnú činnosť. Týmto spôsobom uskutočnil výskumy vo vyše stovke krajín po Európe, Ázii, Severnej, Strednej a Južnej Amerike, Afrike a Oceánii.

Na základe spoločných výskumov s maďarskými kolegami bol po Jozefovi pomenovaný poddruh cihy *Montenegrina perstriata steffeki* Eröss & Szekeres, 2006. Jozef opísal spolu s inými autormi viacero nových druhov mäkkýšov, napr. hydróbiu *Falniowska neglectissimum* (Falniowski & Steffek, 1989), *Rhodea mariaalejandrae* Grego, Šteffek & Infante, 2007 alebo *Rhodea moussoni*, Grego, Šteffek & Infante, 2007 z čeľade Subulinidae.

Jozefovou obrovskou vášňou bolo zberateľstvo, aj keď sa sám nepovažoval za pravého zberateľa, pretože zbieral aj poškodené kusy a na získanie kvalitných položiek nevykladal veľké finančné prostriedky. Tie radšej odkladal na cestovanie. Najväčšiu časť jeho zbierky tvoria schránky mäkkýšov, ktorých je odhadom niekoľko stoviek tisíc. Veľmi cenná je aj jeho zbierka hlinených fajok – štiavničiek a zapekačiek, ktorých mal viac ako tisíc. Početná a cenná je aj jeho zbierka signovaných tehál, v katalógu

Obr. 5. Jozef Šteffek a Vojen Ložek, 27. 6. 2008. Foto: Dagmar Jáňová.

Fig. 5. Jozef Šteffek and Vojen Ložek, June 27, 2008. Photo by Dagmar Jáňová.

nájdeme tehly so siedmimi stovkami rôznych tehliarskych značiek. Bohatstvom je aj Jozefova knižnica s viac ako 20 000 titulmi.

Jozef si nevedel predstaviť svoj život nielen bez prírody, ale aj bez skautingu, s ktorým začal v roku 1968. Absolvoval vodcovskú lesnú školu, prešiel všetkými stupňami od člena cez radcu, vodcu oddielu až po vodcu Slovenskej ústrednej lesnej školy (SÚLS) a náčelníka Slovenského skautingu (1997–1999). V roku 1993 založil Nadáciu Baden-Powella pre podporu skautingu na Slovensku. V roku 1998 bol organizátorom historicky prvého medzinárodného stretnutia skautov na Slovensku (EUROCOR) s účasťou skautov z 9 štátov, ktoré sa konalo v Revištskom Podhradí. V roku 2003 bol pri organizovaní 4. Konferencie ISGF (oldskautov) pre Strednú Európu, ktorá sa konala v Banskej Štiavnici. Tu bol zvolený za prezidenta Skautskej gildy Slovenska.

Zaujímavú informáciu o Jozefových predkoch poskytla naša kolegyňa Jitka Horáčková. Jozef bol údajne potomkom Jana Sladkého Koziny z Chodska a bol na to aj patrične hrdý a Chodsko mal rovnako rád ako banskoštiavnický kraj.

Členstvá v organizáciách a spoločnostiach:

- Člen Rady Katedry UNESCO (od r. 1993)
- Člen poradného zboru ministra ŽP pre ochranu fauny (od r. 2000)
- Člen Vedeckej rady FEE TU Zvolen (2005–2009)
- Člen Vedeckej rady TU vo Zvolene (od r. 2008)
- Člen pracovnej skupiny pre tvorbu návrhov pre rozširo-

Obr. 6. Jozef Šteffek so študentmi na terénnych cvičeniach. Foto: Tomáš Lepeška.

Fig. 6. Jozef Šteffek with his students on terrain practices. Photo by Tomáš Lepeška.

nie príloh európskej environmentálnej legislatívy (Smernice o biotopoch a vtákoch) (od r. 2000)

- Člen poradného zboru CITES pri ŠOP SR (od r. 2007)
- Člen SNK UNESCO pre program MaB (od r. 1994)
- Člen Slovenskej speleologickej spoločnosti (od r. 1984)
- Člen Slovenskej botanickej spoločnosti (od r. 1986)
- Člen Slovenskej zoolologickej spoločnosti (od r. 1973)
- Člen Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV (od r. 2003)
- Člen Knižničnej rady TU vo Zvolene (od r. 2008)
- Predseda/člen komisie pre obhajobu dizertačných prác v študijnom odbore 4.3.4 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (od r. 2008)
- Predseda (člen) skúšobnej komisie pre štátne skúšky študentov študijného programu Ekológia a využívanie krajiny (od r. 2008)
- Člen (od r. 2005), predseda (od r. 2009) odborovej komisie v študijnom odbore 4.3.4 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií pre študijný program Ekológia a ochrana prírody
- Gestor predmetov doktorandského štúdia Ochrana prírody a krajiny a Starostlivosť o chránené územia vo vednom odbore 15-21-9 Ekológia (od r. 2006)
- Garant a študijný poradca študijného programu bakalárskeho stupňa Ekológia a využívanie krajiny na FEE TU Zvolen (2005–2008)
- Garant študijného programu inžinierskeho stupňa Ekológia a využívanie krajiny, FEE TU Zvolen (od r. 2008)
- Člen Unitas Malacologica sekcie EQMal (kvartérna malakozoológia)
- Člen niekoľkých redakčných rád odborných a vedeckých časopisov (Naturae tutela, Enviromagazín, Ochrana prírody, Chránené územia Slovenska, AB ART Press, ...)
- Člen výboru European Centre for Nature Conservation (ECNC)
- Spoluzakladateľ a člen správnej rady NO F. J. Turčeka so sídlom v B. Štiavnici (od r. 1991), od r. 2005 jej predseda
- Zakladateľ skautskej Nadácie Baden-Powella, neskôr jej čestný člen

Pod'akovanie

Radi by sme sa poďakovali za poskytnutie podkladov Jozefovej sestre Zuzane, Jozefovi Gregovi a Lucke Juříčkovej.

Bibliografia prof. RNDr. J. Šteffeka, CSc.

2013

ČILIAK M. & ŠTEFFEK J., 2013: Faunisticky významné druhy mäkkýšov z náplavov rieky Hron. – *Folia faunistica Slovaca*, 18(1): 81–89.

ČILIAK M. & ŠTEFFEK J., 2013: Malakofauna pohoria Bachureň (východné Slovensko). – In: *Zoologické dny Brno 2013*, BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (eds), Sborník abstraktů z konferencie, Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky (Brno), Brno, 7.–8. červen 2013, pp. 50–51.

ČILIAK M. & ŠTEFFEK J., 2013: Malakofauna pohoria Bachureň (východné Slovensko) [Malacofauna of the Bachureň Mts. (Eastern Slovakia)]. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 12: 1–13.

ČILIAK M. & ŠTEFFEK J., 2013: Využitie indikačných vlastností mäkkýšov pri hodnotení stupňa narušenia územia na príklade pohoria Bachureň. – *Folia faunistica Slovaca*, 18(1): 31–37.

WATTERS G. T., GREGO J. & ŠTEFFEK J., 2013: Rediscovery of *Choanopoma? smithianum* Pfeiffer, 1866 (Annulariidae) from Haiti and designation of a neotype, with the description of two new species of *Weinlandipoma* Bartsch, 1946. – *The Nautilus*, 127(2): 78–84.

2012

ČILIAK M. & ŠTEFFEK J., 2012: Faunisticky a sozologicky zaujímavé druhy mäkkýšov z náplavov rieky Hron. – In: *Zoologické dny Olomouc 2012*, BRYJA J., ALBRECHTOVÁ J. & TKADLEC E. (eds), Sborník abstraktů z konferencie, Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky (Brno), Olomouc, 9.–10. únor 2012, p. 44.

ČILIAK M. & ŠTEFFEK J., 2012: Výsledky výskumu malakofauny travertínov Borová hora (Zvolenská kotlina). – In: *Zoológia 2012*, 18. Feriencove dni, KUBOVČÍK V. & STAŠIOV S. (eds), Zborník abstraktov z konferencie, Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 22.–24. november 2012, pp. 42–43.

SVITOK M., BERACKO P., BITUŠÍK P., ČIAMPOROVÁ-ZATOVIČOVÁ Z., DAVID S., GREGOR M., KLEMENTOVÁ B., KMEŤ I., MATUŠOVÁ Z., NOVIKMEC M., OBOŇA J. & ŠTEFFEK J., 2012: Checklist vodných bezstavovcov Košských mokradí. – In: *Zoológia 2012*, 18. Feriencove dni, KUBOVČÍK V. & STAŠIOV S. (eds), Zborník abstraktov z konferencie, Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 22.–24. november 2012, p. 168.

2011

ČILIAK M. & ŠTEFFEK J., 2011: Malakofauna náplavov rieky Hron. – In: 18. Feriencove dni 2011, STLOUKAL E. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Faunima (Bratislava), Bratislava, 24.–25. november 2011, p. 8.

ČILIAK M. & ŠTEFFEK J., 2011: Preliminary malacological survey of the site of community importance Kamenná Baba (Branisko – Bachureň). – *Folia faunistica Slovaca*, 16(2): 85–89.

ČILIAK M. & ŠTEFFEK J., 2011: Vyhodnotenie malakofauny

Obr. 7. Jozef Šteffek.

Fig. 7. Jozef Šteffek.

- z náplavov Neresnice (stredné Slovensko) [Interpretation of molluscan fauna from the Neresnica River flood deposits (Central Slovakia)]. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 10: 73–78.
- MIHÁL I. & ŠTEFFEK J., 2011: Póдне bezstavovce. – In: Buk a bukové ekosystémy Slovenska, BARNA M., KULFAN J. & BUBLINEC E. (eds), Veda, Bratislava, pp. 351–371.
- PETROVIČ F., MOJSES M., BEZÁK P., BOLTIŽIAR M., DAVID S., DOBROVODSKÁ M., DRAMSTAD W., ĎUGOVÁ O., FJELLSTAD W., GAJDOŠ P., HALADA L., HREŠKO J., IZAKOVIČOVÁ Z., KANKA R., KENDERESSY P., KOLLÁR J., KRIŠTÍN A., KRŇÁČOVÁ Z., MOYZEOVÁ M., STAŠIOV S., ŠOLOMEKOVÁ T., ŠTEFFEK J. & VAGAČOVÁ M., 2011: Stratégia ochrany a manažmentu historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny v modelovom území Hriňová. – Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 158 pp.
- SZAROWSKA M., FALNIOWSKI A. & ŠTEFFEK J., 2011: Phylogenetic relationships of *Alzoniella slovenica* (Ložek et Brtek, 1964) (Caenogastropoda: Hydrobiidae). – *Folia Malacologica*, 19(2): 87–95.
- ŠPULEROVÁ J., DOBROVODSKÁ M., BEZÁK P., BARANČOK P., BOLTIŽIAR M., DAVID S., DRAMSTAD W., ĎUGOVÁ O., FJELLSTAD W., GAJDOŠ P., HALADA L., HREŠKO J., IZAKOVIČOVÁ Z., KANKA R., KENDERESSY P., KOLLÁR J., KRAJČÍ J., KRIŠTÍN A., KRŇÁČOVÁ Z., MAJZLAN O., MOYZEOVÁ M., PETROVIČ F., RUŽIČKOVÁ H., STAŠIOV S., ŠOLOMEKOVÁ T., ŠTEFFEK J. & VAGAČOVÁ M., 2011: Stratégia ochrany a manažmentu historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny v modelovom území Liptovská Teplička. – Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 152 pp.
- ŠTEFFEK J., 2011: Malakocenologické pomery pohoria Ostrôžky (stredné Slovensko). – *Folia faunistica Slovaca*, 16(2): 119–125.
- ŠTEFFEK J., 2011: Pralesy a malakofauna. – In: Pralesy Slovenska, JAŠÍK M. & POLÁK P. (eds), FSC Slovensko, Banská Bystrica, pp. 53–55.
- ŠTEFFEK J., 2011: Signované tehly – historické artefakty tehliarskej výroby na území stredoslovenských banských miest. – Zborník Slovenského národného múzea, Suppl. 3: 77–84.
- ŠTEFFEK J. & ČILIAK M., 2011: Výsledky malakocenologického výskumu z európsky významných biotopov severnej časti CHKO Kysuce (Moravsko-sliezske Beskydy, Jablunkovské medzihorie, Turzovská vrchovina). – *Naturae tutela*, 15(2): 141–146.
- ŠTEFFEK J. & ČILIAK M., 2011: Výsledky z vyhodnotenia mäkkýšov (Mollusca) zo študijných plôch v okolí Hriňovej a Liptovskej Tepličky. – *Acta Facultatis Ecologiae*, 24/25: 117–122.
- ŠTEFFEK J., FALNIOWSKI A., SZAROWSKA M. & GREGO J., 2011: „*Hauffenia*“ Pollonera, 1898 (Caenogastropoda: Hydrobiidae) in Slovakia: A preliminary report. – *Folia Malacologica*, 19(1): 1–7.
- ŠTEFUNKOVÁ D., BOLTIŽIAR M., BEZÁK P., DAVID S., DOBROVODSKÁ M., DRAMSTAD W., ĎUGOVÁ O., FJELLSTAD W., GAJDOŠ P., HALADA L., HREŠKO J., IZAKOVIČOVÁ Z., KALIVODA H., KALIVODOVÁ E., KANKA R., KENDERESSY P., KRIŠTÍN A., KRŇÁČOVÁ Z., MAJZLAN O., MOYZEOVÁ M., PETROVIČ F., STAŠIOV S., ŠTEFFEK J. & VAGAČOVÁ M., 2011: Stratégia ochrany a manažmentu historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny v modelovom území Svätý Jur. – Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 183 pp.
- ŠTEFUNKOVÁ D., DOBROVODSKÁ M., KANKA R., KRŇÁČOVÁ Z., BEZÁK P., BOLTIŽIAR M., DAVID S., DRAMSTAD W., ĎUGOVÁ O., FJELLSTAD W., GAJDOŠ P., HALADA L., HREŠKO J., IZAKOVIČOVÁ Z., KALIVODA H., KALIVODOVÁ E., KENDERESSY P., KRIŠTÍN A., MAJZLAN O., MOYZEOVÁ M., PETROVIČ F., STAŠIOV S., ŠTEFFEK J. & VAGAČOVÁ M., 2011: Atraktivita malokarpatskej krajiny s dôrazom na historické agrárne štruktúry a biodiverzitu. – Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 184 pp.
- 2010**
- ČILIAK M. & ŠTEFFEK J., 2010: Malakofauna vybraných mokradí intravilánu Zvolena. – In: 16. Feriancove dni 2010, STLOUKAL E. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Faunima (Bratislava), Bratislava, 9.–10. december 2010, p. 15.
- ČILIAK M. & ŠTEFFEK J., 2010: Predbežné výsledky ekologického a sozologického výskumu malakofauny pohoria Bachureň. – In: Zoologické dny Praha 2010, BRYJA J. & ZASADIL P. (eds), Zborník abstraktov z konferencie, Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky (Brno), Praha, 11.–12. únor 2010, p. 54.
- GREGO J. & ŠTEFFEK J., 2010: Ulitníky podzemného druhu *Hauffenia* sp. vo vyvierackách Plešiveckej planiny. – In: Plešivecká planina: jaskyne Plešiveckej planiny-svetové prírodné dedičstvo, STANKOVIČ J., ČILEK V. & SCHMELZOVÁ R. et al. (eds), Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš, pp. 150–152.
- ŠTEFFEK J., 2010: Fajkári Hontu a ich výrobky. – In: Zlatá kniha Hontu, URBAN P. a kol. (ed.), Matica slovenská, Martin, pp. 277–280.
- ŠTEFFEK J., 2010: Mäkkýše. – In: Tatry – príroda, CHOVANCOVÁ B., LADYGIN Z., KOUTNÁ A. & ŠMATLÁK J. (eds), Baset, Praha, pp. 443–448.
- ŠTEFFEK J., 2010: Signované tehly Hontu. – Zlatá kniha Hontu, URBAN P. a kol. (ed.), Matica slovenská, Martin, pp. 280–284.
- ŠTEFFEK J., 2010: Slimáky severného Záhoria. – *Záhorie*, 19(1): 14–18.
- ŠTEFFEK J., 2010: Súčasná poznatky o mäkkýšoch mikroregiónu Východného Hontu. – In: Príroda Príbeliec a širšieho okolia Mikroregiónu Východný Hont, URBAN P. & UHRIN M. (eds), Zborník abstraktov z konferencie, Obecný úrad v Príbelciach a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Príbelce, 23.–24. november 2007, pp. 141–146.
- ŠTEFFEK J., 2010: Turček František Jozef. – In: Osobnosti botaniky na Slovensku: biografický slovník osobností, ktoré sa podieľali na rozvoji klasickej a úžitkovej botaniky do roku 2009, VOZÁROVÁ M., ŠIPOŠOVÁ H. et al. (eds), Veda, Bratislava, 523 pp.
- ŠTEFFEK J., HRIČOVCOVÁ I. & ĎURIANOVÁ M., 2010: Fajky, fajkové predmety a ich vyobrazenia v zbierkach Múzea vo Sv. Antone. – Zborník Múzea vo S. Antone, 19: 68–84.
- 2009**
- BENOVÁ A. & ŠTEFFEK J., 2009: Súčasná poznatky o diverzite mäkkýšov (Mollusca) Jánskej doliny (Nízke Tatry). – In: Príroda Nízkych Tatier 2, TURIS P. & VIDLIČKA L. (eds), Zborník abstraktov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry, Správa Národného parku Nízke Tatry (Banská Bystrica), Liptovský Ján, 24.–25. september 2008, pp. 145–152.
- ČILIAK M. & ŠTEFFEK J., 2009: Predbežné výsledky výskumu malakofauny územia európskeho významu Kamenná Baba (Branisko – Bachureň). – In: 15. Feriancove dni, STLOUKAL E. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Faunima (Bratislava), Smolenice, 26. november 2009, p. 17.
- HORSÁK M., ŠTEFFEK J., ČEJKA T., LOŽEK V. & JURÍČKOVÁ L., 2009: Occurrence of *Lucilla scintilla* (R. T. Lowe, 1852) and *Lucilla singleyana* (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics – with remarks how to distinguished these two non-native minute snails. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 8: 24–27.
- ŠTEFFEK J., 2009: Ekologické, biogeografické a ekosozologické vyhodnotenie mäkkýšov Národnej prírodnej rezervácie Rokoš (Strážovské vrchy). – *Rosalia*, 20: 31–36.
- ŠTEFFEK J., 2009: Hodnotenie malakocenóz z antropicky zmenených území európskeho významu južnej časti Cerovej vrchoviny. – In: Pustnutie krajiny – ochrana pôdy – krajinná ekológia, ZAUŠKOVÁ L. (ed.), Zborník referátov z vedeckého seminára pri

- príležitosti 70. výročia narodenia prof. Ing. Rudolfa Midriaka, Dr.Sc., Technická univerzita vo Zvolene, Banská Bystrica, 9. september 2009, pp. 377–385.
- ŠTEFFEK J., 2009: Malakocenózy údolia riečky Tisovník. – *Natura carpatica*, 40: 141–146.
- ŠTEFFEK J., 2009: Omán – krajina, v ktorej sídli osvietenecký monarcha, časť 1. – *Sitniansky vatrár*, 8: 8.
- ŠTEFFEK J., 2009: Omán – krajina, v ktorej sídli osvietenecký monarcha, časť 2. – *Sitniansky vatrár*, 8: 9.
- ŠTEFFEK J., 2009: Pamätná medaila L. Schmidtovej – výrobcovi štiavnických zapekačiek. – *Zborník Slovenského banského múzea*, 22: 303.
- ŠTEFFEK J., 2009: Život a dielo lesného ekonóma a ochrancu prírody Ing. Vladimíra Václava, CSc. (1927–2007). – *Naturae tutela*, 13(1): 183–189.
- ŠTEFFEK J. & KÚŠIK P., 2009: *Achatina žravá (Achatina fulica)* – ďalší introdukovaný ulitník na Slovensku. – *Chránené územia Slovenska*, 78: 15–17.
- ŠTEFFEK J., NAGEL K.-O. & VAVROVÁ L., 2009: Ecology, distribution and conservation of mussels (Unionidae, Dreissenidae and Corbiculidae) in the Slovak Republic. – *Tentacle*, 17: 36.
- ŠTEFFEK J. in OSVALD J. a kol. (eds), 2009: – In: Šibalstvá, huncútsva a príbehy štiavnického Nácka. – *Banskoštiavnicko-hodružský banický spolok*, Banská Štiavnica, 152 pp.
- ŠTEFFEK J., STAŠIOV S. & KERTYS Š., 2009: Mäkkýše (Mollusca) Breznickej mokrade (Ondavská vrchovina). – *Naturae tutela*, 13(1): 93–98.
- VAVROVÁ L., HORSÁK M., ŠTEFFEK J. & ČEJKA T., 2009: Ecology, distribution and conservation of *Vertigo* species of the European importance in Slovakia. – *Journal of Conchology*, 40(1): 61–71.
- 2008**
- DUDICH A. & ŠTEFFEK J., 2008: Synurbánna kutavka – *Sceliphron curvatum* (Smith) (Hym: Sphecidae) v Západných Karpatoch. – *Natura carpatica*, 49: 217–220.
- HARMAN M. & ŠTEFFEK J., 2008: Fajka velebená, fajka zatracovaná. – *SB Press*, Tlmače, 168 pp.
- KUNCA V., GALLAY I., GALLAYOVÁ Z., OLAH B., ŠTEFFEK J. et al., 2008: Antropogénny vplyv a biodiverzita vo vybraných neovulkanitoch na strednom Slovensku. – *Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen*, 115 pp.
- MÚDRY P., HALAMOVÁ Z. & ŠTEFFEK J., 2008: Význam GIS v krajinnoekologickom plánovaní. – In: *Priestorový plán – základný dokument pre rozvoj územia (na príklade Banskej Štiavnice)*, MÚDRY P., ŠTEFFEK J., HALAMOVÁ Z., KRÍŽINI I., ZEROLA J., BIELČIK B. & GROLLMUS R. (eds), *Strix, Žilina*, pp. 112–121.
- MÚDRY P., ŠTEFFEK J., HALAMOVÁ Z., KRÍŽINI I., ZEROLA J. et al., 2008: *Priestorový plán – základný dokument pre rozvoj územia (na príklade Banskej Štiavnice)*. – *Strix, Žilina*, 240 pp.
- RUSKO M. & ŠTEFFEK J., 2008: Terminológia súvisiaca s environmentálnymi informáciami. – In: *Priestorový plán – základný dokument pre rozvoj územia (na príklade Banskej Štiavnice)*, MÚDRY P., ŠTEFFEK J., HALAMOVÁ Z., KRÍŽINI I., ZEROLA J., BIELČIK B. & GROLLMUS R. (eds), *Strix, Žilina*, pp. 183–193.
- RUSKO M. & ŠTEFFEK J., 2008: *Základy ekológie a environmentalistiky*. – *VeV et Strix, Bratislava a Žilina*, 218 pp.
- RUSKO M., ŠTEFFEK J. a kol., 2008: *Vybrané základné pojmy z ekológie a environmentalistiky*. – *VeV et Strix, Bratislava a Žilina*, 583 pp.
- STALAŽS A., ŠTEFFEK J. & DREIJERS E., 2008: *Cepaea vindobonensis* (C. Pfeiffer, 1828) in Latvia. – *Acta Universitatis Latviensis*, 745: 199–203.
- SVITOK M., BERACKO P., BITUŠÍK P., ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ Z., KMEŤ I., MICHÁLKOVÁ E., NOVÍKMEC M., ŠTEFFEK J. & WIEZIK M., 2008: Časová a priestorová premenlivosť spoločenstiev vodných bezstavovcov banských depresií. – In: *Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni 2008*, STLOUKAL E. & KAUTMAN J. (eds), *Zborník abstraktov z konferencie, Faunima (Bratislava)*, Smolenice, 1.–3. december 2008, p. 44.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Alopija zádielska – Alopija clathrata* (E.A. Bielz 1856). – *Ochrana prírody Slovenska*, 2: 29.
- ŠTEFFEK J., 2008: Banické a mestské insignie na štiavnických typoch hlinených fajok – zapekačiek. – In: *Argenti Fodina 2008*, LABUDA J. (ed.), *Zborník prednášok z konferencie, Slovenské banské múzeum (Banská Štiavnica)*, Banská Štiavnica, 3.–5. september 2008, pp. 91–96.
- ŠTEFFEK J., 2008: Ďalšie poznatky o mäkkýšoch Zvolenskej kotliny. – In: *Výskum a manažment zachovania prírodných hodnôt Zvolenskej kotliny*, TURISOVÁ I., MARTINCOVÁ E. & BAČKOR P. (eds), *Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Fakulta prírodných vied UMB, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici*, Banská Bystrica, 17. október 2008, pp. 82–93.
- ŠTEFFEK J., 2008: Ďalšie výsledky výskumu mäkkýšov mikroregiónu Východného Hontu a priľahlého územia. – In: *Prírodné dedičstvo obce Sucháň*, URBAN P. (ed.), *Obecný úrad Sucháň a Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela*, Banská Bystrica, pp. 123–129.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Chondrula trojzubová – Chondrula tridens eximia* (Rossmässler 1835). – *Ochrana prírody Slovenska*, 2: 29.
- ŠTEFFEK J., 2008: – In: *Flóra a fauna viatych pieskov Slovenska*, KALIVODOVÁ E. a kol. (ed.), *Veda, Slovenska akadémia vied, Bratislava*, 255 pp.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Indonézie země tisíce ostrovů*. – *Šance pro nejlepší věk*, 1(3): 34–37.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Marine mollusc fauna of Peru detected during expedition in 1999*. – *Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti*, 26: 75–84.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Nález severoamerického ulitníka rodu Planorbella sp. (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae) v Spišskej Magure*. – In: *Ekologické štúdie VII*, BOLTIŽIAR M. (ed.), *Zborník vydaný pri príležitosti konania konferencie V. ekologických dní, Sekos (Nitra)*, Nitra, 3. apríl 2007, pp. 214–215.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Návrh využitia vyťaženého rašeliniska v Hrabušiciach*. – In: *Nerastné bohatstvo v lomoch II., západné a východné Slovensko*, SOMBATHYOVÁ M. (ed.), *Zborník abstraktov z konferencie, (vydavateľ neuvedený)*, Banská Štiavnica 25.–26. jún 2008, pp. 67–68.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Opustil nás RNDr. Mikuláš Lisický, CSc. – Chránené územia Slovenska*, 76: 46–47.
- ŠTEFFEK J. – In: *BLAHOVSKÝ M., ČURNÝ M., NAGY P. a kol., 2008: Register tehliarskych značiek na Slovensku*. – *Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum, Bratislava*. Online at: <http://www.laterarius.eu/>
- ŠTEFFEK J., 2008: *Sentencie z cestovania*. – *Univerzitné noviny Technickej univerzity vo Zvolene*, 16(2): 6.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Slimák skalný – Chilostoma cingulella* (L. Pfeiffer, 1842). – *Ochrana prírody Slovenska*, 2: 29.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Slizniak karpatský – Bielzia coeruleans* (M. Bielz, 1851). – *Ochrana prírody Slovenska*, 2: 29.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Smrť bociana čierneho*. – *Chránené územia Slovenska*, 75: 13–14.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Spomienka na RNDr. Vieru Lučivjanskú, CSc. – Malacologica Bohemoslovaca*, 7: 9–10.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Vyhodnotenie fajčiarskych predmetov v zbierkach Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene*. – *Zborník múzea vo Svätom Antone*, 18: 76–90.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Vyhodnotenie malakofauny krajinných štruktúr intravilánu mesta Banská Štiavnica v procese vývoja*. – In: *Antropogénny vplyv a biodiverzita vo vybraných neovulkanitoch na strednom Slovensku*, KUNCA V. a kol. (eds), *Technická univerzita vo Zvolene, Partner-Čizmárová, Zvolen*, pp. 70–84.
- ŠTEFFEK J., 2008: *Výsledky malakozoologického výskumu ram-*

- sarskej lokality Poiplie. – Chránené územia Slovenska, 76: 8–10.
- ŠTEFFEK J., GALLAY I., GALLAYOVÁ Z., KUNCA V., LEPEŠKA T. et al., 2008: Krajinnokoologický výskum: teória metódy a prax. – Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen, 222 pp.
- ŠTEFFEK J. & GAVLAS V., 2008: Fauna biosférických rezervácií Slovenska: geografickoekologická charakteristika. – In: Biosférické rezervácie na Slovensku VII, MIDRIAK R. & ZAUŠKOVÁ L. (eds), Zborník referátov zo 7. národnej konferencie o biosférických rezerváciách SR, (vydavateľ neuvedený), Rožňava, 20.–21. november 2007, pp. 227–237.
- ŠTEFFEK J. & GREGO J., 2008: Marine mollusc fauna of Peru detected during expedition in 1999. – In: Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni 2008, STLOUKAL E. & KAUTMAN J. (eds), Zborník abstraktov z konferencie, Faunima (Bratislava), Smolenice, 1.–3. december 2008, p. 48.
- ŠTEFFEK J. & GREGO J., 2008: The current status of the genus cf. *Hauffenia* (Mollusca: Gastropoda: Hydrobiidae) distribution in Slovakian Karst. – Slovenský Kras, 46(2): 387–392.
- ŠTEFFEK J. & GREGO J., 2008: Zmeny v zložení fontikolných malakocenóz NP a BR Slovensku kras spôsobené negatívnymi antropickými vplyvmi. – In: Biosférické rezervácie na Slovensku VII, MIDRIAK R. & ZAUŠKOVÁ L. (eds), Zborník referátov zo 7. národnej konferencie o biosférických rezerváciách SR, Technická univerzita vo Zvolene, Rožňava, 20.–21. november 2007, pp. 81–89.
- ŠTEFFEK J. & JÁNOVÁ D., 2008: Dominika. – Šance pro nejlepší věk, 1(1): 38–39.
- ŠTEFFEK J. & JÁNOVÁ D., 2008: Za exotickou krásou národných parkov Venezuely. – Šance pro nejlepší věk, 1(2): 74–77.
- ŠTEFFEK J. & LACKOVÁ V., 2008: Kde všade sa uplatnili naši absolventi. – Univerzitné noviny (Technickej univerzity vo Zvolene), 16(8): 3–5.
- ŠTEFFEK J., LUČIVJANSKÁ V. & VAVROVÁ E., 2008: A study of successional processes on travertines in the Hornádska kotlina valley on the basis of Molluscs (Mollusca) (the Slovak Republic). – Ekológia, 27(2): 168–188.
- ŠTEFFEK J., NAGEL K.-O. & VAVROVÁ E., 2008: Ecology, distribution and conservation of mussels (Unionidae, Dreissenidae and Corbiculidae) in the Slovak Republic. – Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 97 pp.
- ŠTEFFEK J., RUSKO M., ČERKALA E. a kol., 2008: Základy práva životného prostredia. – Strix et VeV, Žilina et Bratislava, 224 pp.
- ŠTEFFEK J. in RUSKO M., HALÁSZ J. a kol. (eds), 2008: Environmentálna a bezpečnostná informatika. – VeV et Strix, Bratislava et Žilina, 423 pp.
- ŠTEFFEK J., STALÁŽS A. & DREIERS E., 2008: Snail fauna of the oldest cemeteries from Riga (Latvia). – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 79–80.
- ŠTEFFEK J. & SVATOŇ J., 2008: Sté výročie úmrtia Andreja Kmeťa. – Univerzitné noviny Technickej univerzity vo Zvolene, 16(3): 3.
- ŠTEFFEK J. & WIEZIK M., 2008: Exploited peatbog and associated mollusk and ant Assemblages: (sic!) Still a reasonable protection? – Naturae tutela, 12: 15–19.
- 2007**
- ČEJKA T., DVOŘÁK L., HORSÁK M. & ŠTEFFEK J., 2007: Checklist of the molluscs (Mollusca) of the Slovak Republic. – Folia Malacologica, 15(2): 49–58.
- DAVID S., KALIVODA H., KALIVODOVÁ E., ŠTEFFEK J. a kol., 2007: Xerothermné biotopy Slovenska. – Edícia Biosféra, Bratislava, 74 pp.
- GREGO J. & ŠTEFFEK J., 2007: Biodiversity of Macaya National Parc and Biosphere Reserve in condition of global changes. – In: Priorities for Conservation of Biodiversity in Biosphere Reserves in Changing Conditions, GUZIOVÁ Z. (ed.), Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Stará Lesná, 2.–6. jún 2007, pp. 85–112.
- GREGO J., ŠTEFFEK J. & INFANTE A.P., 2007: Review of the genus *Rhodea* (Mollusca: Gastropoda, Subulinidae), with description of two new species from Colombia. – Basteria, 71: 13–28.
- PAPRČKOVÁ E. & ŠTEFFEK J., 2007: Výstava Prírodné motívy na platidlách. – Univerzitné noviny Technickej univerzity vo Zvolene, 15(3): 8.
- RUSKO M. & ŠTEFFEK J., 2007: Základy ekológie a environmentalistiky. – VeV et Strix, Bratislava et Žilina, 218 pp.
- SÓLYMOS P., ERÖSS Z. P. & ŠTEFFEK J., 2007: Geographical variation in the richness and composition of forest snail faunas in central and southeast Europe. – In: World Congress of Malacology 2007, JORDAENS K., VAN HOUTTE N., GOETHEM J.V. & BACKEJAU T. (eds), Book of abstracts, 15–20 July 2007, Antwerp, Belgium, pp. 210–211.
- SÓLYMOS P., FEHÉR Z., ERÖSS Z. P., ŠTEFFEK J. & PÁLL-GERGELY B., 2007: Diversity and composition of forest land snail assemblages in the Carpathian Basin: Patterns and processes from microsites to regions. – In: Fauna Pannonica 2007, Symposium on conservation and genesis of the fauna of the Carpathian Basin, BATÁRY P. & KÖRÖSI Á. (eds), Book of abstracts, 29 November – 1 December 2007, Kecskemét, Hungary, p. 59.
- ŠTEFFEK J., 2007: Alúviá tokov ako refúgiá malakofauny v horských ekosystémoch na príklade toku Udava (BR Východné Karpaty). – In: Biosférické rezervácie na Slovensku VI, MIDRIAK R. & ZAUŠKOVÁ L. (eds), Zborník referátov zo 6. národnej konferencie, TU Zvolen, Nová Sedlica, 6.–7. augusta 2006, pp. 55–59.
- ŠTEFFEK J., 2007: Current knowledge of the distribution of invasive mollusc species in Slovakia. – Folia malacologica, 15(1): 45–48.
- ŠTEFFEK J., 2007: *Drobacia banaticum* – nový druh mäkkýša v slovenskej malakofaune. – In: 13. Feriancove dni 2007, STLOUKAL E. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Faunima (Bratislava), Bratislava, 22. november 2007, pp. 35–36.
- ŠTEFFEK J., 2007: *Drobacia banaticum* (Rossmässler, 1836) – nový druh ulitníka na Slovensku. – Natura carpatica, 48: 197–198.
- ŠTEFFEK J., 2007: Fajka – neodmysliteľná súčasť banskoštiavnických baníkov. – Zborník Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, 21: 75–80.
- ŠTEFFEK J., 2007: Hlinené fajky banskoštiavnického regiónu: Fajkári B. Štiavnice. – In: DRUGOVÁ Z. & SKLENKA V. (eds), Stredné Slovensko, Spoločenské vedy, 11: 79–95.
- ŠTEFFEK J. – In: KOZOVÁ M., HRNČIAROVÁ T., DRDOŠ J., FINKA M., HREŠKO J., IZAKOVIČOVÁ Z., OŤAHEL J., RUŽIČKA M., ŽIGRAJ F. (eds), 2007: Landscape Ecology in Slovakia. Development, Current State, and Perspectives. – Contribution of the Slovak Landscape Ecologists to the IALE World Congress 2007 and to the 25th Anniversary of IALE. Ministry of the Environment of the Slovak Republic, Slovak Association for Landscape Ecology – IALE-SK, Bratislava, 541 pp. ISBN 978-80-969801-0-9.
- ŠTEFFEK J., 2007: Malakofauna Kremnice a jej blízkeho okolia. – In: Baníctvo ako požehnanie a prekľatie mesta Kremnice, KIANIČKA D. a kol. (eds), Zborník z medzinárodnej konferencie, SOS Kremnica, Kremnica, 26.–27. jún 2007, pp. 7–8.
- ŠTEFFEK J., 2007: Molluscs evaluation (Mollusca) for landscape-ecological research. – In: Landscape ecology in Slovakia - development, current state, and perspectives, KOZOVÁ M., HRNČIAROVÁ T., DRDOŠ J., FINKA M., HREŠKO J., IZAKOVIČOVÁ Z., OŤAHEL J., RUŽIČKA M. & ŽIGRAJ F. (eds), Ministry of the Environment of the Slovak Republic, Slovak Association for Landscape Ecology – IALE-SK, Bratislava, pp. 240–242.

- ŠTEFFEK J., 2007: Nález skalaridného lastúrnika *Anodonta anatina* (Mollusca: Unionidae). – *Chránené územia Slovenska*, 73: 31.
- ŠTEFFEK J., 2007: Opustené ťažobné priestory ako antropogénne refúgiá fauny. – In: *Zodpovedný prístup k ťažbe nerastných surovín s ohľadom na ochranu životného prostredia*, GAŠPAROVÁ K. & HRONCOVÁ E. (eds), Zborník prednášok z konferencie, Technická univerzita vo Zvolene (Zvolen), Detva, 12. november 2007, pp. 117–123.
- ŠTEFFEK J., 2007: Opustené tehle ako antropogénne refúgiá fauny. – In: *Nerastné bohatstvo v lomoch: Stredné Slovensko*, SOMBATHYOVÁ M. (ed.) Zborník prednášok zo seminára, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica 20.–21. jún 2007, pp. 129–132.
- ŠTEFFEK J., 2007: Rieka, médium šírenia sa zástupcov biodiverzity s akcentom na mäkkýše (Mollusca). – In: *Ekológia a environmentalistika 2007*, DANIŠ D. & BAHULA P. (eds), Zborník z medzinárodnej konferencie, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 22.–23. máj 2007, pp. 214–222.
- ŠTEFFEK J., 2007: Signované tehly – historické artefakty tehliarskej výroby. – In: *Nerastné bohatstvo v lomoch: Stredné Slovensko*, SOMBATHYOVÁ M. (ed.), Zborník prednášok zo seminára, Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum, Banská Štiavnica, 20.–21. jún 2007, pp. 125–128.
- ŠTEFFEK J., 2007: Typológia kremnických hlinených fajok. – *Kremnický letopis*, 6(2): 15–17.
- ŠTEFFEK J., 2007: Výsledky výskumu malakofauny v TANAP-e v rokoch 1996–2005. – In: *Veda a výskum pre potreby ochrany prírody v Tatranskom národnom parku*, ŠVAJDA J., VOLOŠČUK I. & VANČURA T. (eds), Zborník referátov z konferencie, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa TANAP, Tatranská Štrba, 24. november 2006, pp. 31–32.
- ŠTEFFEK J., 2007: Význam Kremnických vrchov z hľadiska zoogeografie Slovenska na príklade mäkkýšov. – In: *Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice*, ANONYMUS (ed.), Zborník z medzinárodnej konferencie, (vydavateľ neuvedený), Kremnica, 26.–27. jún 2007, pp. 36–49.
- ŠTEFFEK J. & DANKOVÁ P., 2007: Ekologické, chorologické a ekozozologické vyhodnotenia tanatocenóz malakofauny z náplavov tokov Spišskej Magury. – *Naturae tutela*, 11: 5–26.
- ŠTEFFEK J. & GREGO J., 2007: An albinistic population of *Discus perspectivus*. – *Acta zoologica Universitatis Comenianae*, 47(1): 7–8.
- ŠTEFFEK J. & KMEŤ I., 2007: Košské mokrade ako významné biotopy vodnej fauny. – In: *Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov múzeí a pracovníkov múzeí v prírode*, ŠUBOVÁ D. (ed.), Zborník z konferencie, Lúčky, 22.–24. máj 2007, pp. 51–54.
- VAVROVÁ L. & ŠTEFFEK J., 2007: Favourable conservation status of European important species of genus *Vertigo* spp. in Slovakia – categories and criteria. – *Linzer biologische Beiträge*, 39(1): 667–676.
- 2006**
- ČERMAN M. & ŠTEFFEK J., 2006: Malakofauna širšieho okolia Tisy v priestore medzi Čiernou nad Tisou a Veľkým Kamencom. – *Natura carpatica*, 47: 71–82.
- DANIŠOVÁ G., DANIŠ D. & ŠTEFFEK J., 2006: Vplyv antropických aktivít na zmeny v zložení flóry a mäkkýšov na lokalite Vápnik (Šiklôš) v Ipeľskej pahorkatine. – Zborník Tekovského múzea v Leviciach, 6: 43–57.
- GALLAYOVÁ Z., GALLAY I., GAVLAS V., KUNCA V., LEPEŠKA T., OLAH B., ŠTEFFEK J. & WIEZIK M., 2006: Činnosť Katedry aplikovanej ekológie FEE TU Zvolen v oblasti vedy, výskumu a práca s verejnosťou v období 2003–2005. – In: *4. Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov múzeí a pracovníkov múzeí v prírode*, ŠUBOVÁ D. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, TU Zvolen, Závažná Poruba, 23.–25. máj 2006, pp. 31–36.
- JUŘIČKOVÁ L., LOŽEK V., ČEJKA T., DVOŘÁK L., HORSÁK M., HRABÁKOVÁ M., MIKOVCOVÁ A. & ŠTEFFEK J., 2006: Molluscs (Mollusca) of Bukovské vrchy Mts. in Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve. – *Folia malacologica*, 14(4): 204–215.
- KUNCA V. & ŠTEFFEK J., 2006: Vladimír Gavlas už nie je medzi nami. – *Univerzitné noviny Technickej univerzity vo Zvolene*, 14(4): 2.
- LICHNER M. & ŠTEFFEK J. a kol., 2006: *Osobnosti Banskej Štiavnice*. – Štúdio Harmony, Banská Bystrica, 240 pp.
- NAGEL K.-O., ŠTEFFEK J. & VAVROVÁ L., 2006: Distribution of Unionidae in Slovakia, with notes on their ecology and conservation. – *Lauterbornia*, 58: 83–96.
- NAGEL K.-O., ŠTEFFEK J. & VAVROVÁ L., 2006: Past and present distribution of Unionidae in Slovakia. – In: *45th Annual meeting of the German Malacological Society in Gießen*, ANONYMUS (ed.), Book of abstracts, 2–4 June 2006, Gießen, Germany.
- RUSKO M. & ŠTEFFEK J., 2006: *Základy ekológie a environmentalistiky*. – VeV et Strix, Bratislava et Žilina, 196 pp.
- RUSKO M. & ŠTEFFEK J. a kol., 2006: *Vybrané základné pojmy z ekológie a environmentalistiky*. – VeV et Strix, Bratislava et Žilina, 583 pp.
- ŠAFARIK Z. & ŠTEFFEK J., 2006: Výskum správania včely medonosnej (*Apis mellifera*) v obci Beluj v roku 2002. – In: *Manažerstvo životného prostredia 2006*, RUSKO M. & BALOG K. (eds), Zborník z konferencie, (vydavateľ neuvedený), Trnava, 24.–25. február 2006.
- ŠMIESKO P. & ŠTEFFEK J., 2006: Predbežné výsledky výskumu mäkkýšov (Mollusca) Jablunkovského medzihoria. – *Sborník prírodovedeckého klubu v Uherském Hradišti*, 8: 46–53.
- ŠTEFFEK J., 2006: Mäkkýše hradného vrchu Topoľčany v Považskom Inovci. – *Rosalia* 18: 49–54.
- ŠTEFFEK J., 2006: Ekologické vyhodnotenie mäkkýšov (Mollusca) významných lokalít okolia obce Vyhne. – *Ochrana prírody*, 25: 134–142.
- ŠTEFFEK J., 2006: Expedícia Haiti – Macaya 2006. – *Bulletin SEKOS*, 14(1): 13.
- ŠTEFFEK J., 2006: Nález *Euobania vermiculata* (O. F. Müller, 1774) (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) na Slovensku. – In: *Konferencia 12. Feriancove dni*, STLOUKAL E. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Univerzita Komenského, Bratislava, 23.–24. november 2006, p. 47.
- ŠTEFFEK J., 2006: Signované tehly kúpeľnej obce Vyhne. – *Balneologický spravodaj (Piešťany)*, 39: 159–162.
- ŠTEFFEK J., 2006: Staré mestské skládky ako zdroj invázijských organizmov. – In: *Odpady biodegradabilní – energetické a materiálové využití*, KOTOVICOVÁ J. (ed.), Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinnej ekologie, Brno, 7. november 2006, p. 6.
- ŠTEFFEK J., 2006: Staré mestské skládky komunálneho odpadu ako refúgiá malakofauny. – In: *Manažerstvo životného prostredia 2006*, RUSKO M. & BALOG K. (eds), Zborník z konferencie, Slovak University of Technology in Bratislava, Trnava, 24.–25. február 2006.
- ŠTEFFEK J., 2006: Staré mestské skládky komunálneho odpadu ako refúgiá malakofauny. – In: *Medzinárodná konferencia Odpady 2006*, ANTONICKÁ B. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, (vydavateľ neuvedený), Spišská Nová Ves, 9.–10. november 2006, pp. 324–327.
- ŠTEFFEK J., 2006: Vladimír Gavlas už nie je medzi nami. – *Natura tutela*, 10: 207–211.
- ŠTEFFEK J., 2006: Význam Tematínskych vrchov pre zachovanie európsky významných druhov malakofauny. – In: *Najväčšie prírodné hodnoty Tematínskych vrchov*, RAJCOVÁ K. (ed.), Zborník výsledkov inventarizačného výskumu územia európ-

- skeho významu Tematínske vrchy, Koza Trenčín a Pre prírodu, Trenčín, pp. 47–52.
- ŠTEFFEK J. & ÁDÁM A., 2006: Nový druh ulitníka na Slovensku (*E. vermiculata*). – Chránené územia Slovenska, 70: 14–15.
- ŠTEFFEK J. & ČEJKA T., 2006: Miki Lisický jubiluje. – Natura tutelae, 10: 203–205.
- ŠTEFFEK J., NAGEL K.-O. & VAVROVÁ L., 2006: Ekológia, rozšírenie a ochrana lastúrníkov čeľadi Unionidae, Dreissenidae a Corbiculidae na Slovensku. – Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 91 pp.
- ŠTEFFEK J. & RUSKO M., 2006: Martinik – ostrov nezabudnuteľných prírodných scenérií. – Enviromagazín, 11(1): 30–31.
- ŠTEFFEK J. & VAVROVÁ L., 2006: Current ecosozological status of molluscs (Mollusca) of Slovakia in accordance with categories and criterion of IUCN – version 3.1. (2001). – In: Mollusks: Perspective of Development and Investigation, KYRYCHUK G. YE. (ed.), Book of abstracts, 27–29 September 2006, Zhytomyr, Ukraine, pp. 266–276.
- ŠTEFFEK J. & VAVROVÁ L., 2006: Súčasný stav poznania mäkkýšov (Mollusca) Muránskej planiny so zameraním na európsky významné druhy. – Reussia, 3(2): 115–125.
- ŠTEFFEK J. & WELWARD L., 2006: Zabudnutý a nedocenený Jozef Fénykovi – poľovník a ochranár africkej zveri. – Zborník múzea vo Svätom Antone, 17: 287–289.
- ŠTEFFEK J. & WIEZIK M., 2006: Význam vybraných chránených lokalít v okolí obce Vyhne z hľadiska vybraných skupín bezstavovcov. – In: Vyhne – minulosť a súčasnosť, SOMBATHYOVÁ M. (ed.), Zborník prednášok zo seminára, Vyhne, 15.–16. jún 2006, pp. 67–75.
- VAVROVÁ L. & ŠTEFFEK J., 2006: The criterion of definition of favourable conservation status of the european important *Vertigo* species in Slovakia. – In: 1st Baltic malacological symposium of Malacology, ANONYMUS (ed.), Book of abstracts, 21–23 September 2006, Riga, Latvia, pp. 44.
- 2005**
- KUNCA V., ŠTEFFEK J., OLAH B., GAVLAS V. & WIEZIK M., 2005: Dynamika ekosystémov Štiavnických vrchov (zhodnotenie z pohľadu zmien využitia krajiny, štruktúry vybraných zoocenóz a stability lesných ekosystémov). – Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 103 pp.
- NAGEL K.-O. & ŠTEFFEK J., 2005: *Sinanodonta woodiana* (Lea) na východnom Slovensku. – Telekia, 3: 35–36.
- NAGEL K.-O., ŠTEFFEK J. & VAVROVÁ L., 2005: Past and present distribution of Unionidae in Slovakia. – In: 4th International Congress of the European Malacological Societies, ANONYMUS (ed.), Book of abstracts, 10–14 October 2005, Naples, Italy, Notiziario S.I.M. (Milano), 2: 76.
- RUSKO M. & ŠTEFFEK J., 2005: Národný park Morne Trois Pitons na ostrove Dominica. – 21. storočie, 8(3): 86–88.
- ŠTEFFEK J., 2005: *Clausilia rugosa parvula* (A. Ferrusac, 1807) v Štiavnických vrchoch. – Folia faunistica Slovaca, 10(3): 5–9.
- ŠTEFFEK J., 2005: First record of *Pisidium hibernicum* WESTERLUND 1894 (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) from Slovakia. – Biologia, 60(2): 136.
- ŠTEFFEK J., 2005: História výskumu malakofauny v Tatrách. – In: Ekologické štúdie VI., Metamorfózy ochrany prírody v Tatrách, OLAH B. (ed.), SEKOS, Stará Lesná, 29.–30. apríl 2005, pp. 106–112.
- ŠTEFFEK J., 2005: Pán Boh zaplac aj za malý luon. – Nezisková organizácia F. J. Turčeka, Banská Štiavnica, 130 pp.
- ŠTEFFEK J., 2005: Príspevok k poznaniu malakofauny nelesných mokradí širšieho okolia Prednej Poľany. – In: Biosférická rezervácia Poľana po 15-tich rokoch, SLÁVIKOVÁ D. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 21.–22. september 2005, pp. 95–100.
- ŠTEFFEK J., 2005: Spoločenstvá mäkkýšov severnej časti Devínskej Kobyly (Malé Karpaty). – Malacologica Bohemoslovaca, 4: 26–38.
- ŠTEFFEK J., 2005: Vplyv zmien krajinej štruktúry a význam tokov ako prirodzených biokoridorov pre prenikanie malakofauny do Štiavnických vrchov. – In: Dynamika ekosystémov Štiavnických vrchov (zhodnotenie z pohľadu zmien využitia krajiny, štruktúry vybraných zoocenóz a stability lesných ekosystémov), KUNCA V., ŠTEFFEK J., OLAH B., GAVLAS V. & WIEZIK M. (eds), Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, pp. 23–48.
- ŠTEFFEK J., 2005: Zoogeografické a ekosozologické vyhodnotenie mäkkýšov (Mollusca) lokality Kaltwasser pri Vodárenskej Nádrži Turček (Kremnické vrchy). – Kmetiana, 10: 131–142.
- ŠTEFFEK J., FALNIOWSKI A. & SZAROWSKA M., 2005: Príspevok k topografickému výskumu malakofauny okresu Levice. – Malacologica Bohemoslovaca, 4: 21–25.
- ŠTEFFEK J., GAVLAS V. & DUDICH A., 2005: Fauna of the Slovakian East Carpathians as a world nature heritage. – In: Ecological and social-economic aspects of the ethnic-cultural and historical heritage conservation in the Carpathians, ANONYMUS (ed.), Book of abstracts, 2–4 September 2005, Rakhiv, Ukraine, pp. 349–354.
- ŠTEFFEK J. & GREGO J., 2005: Preliminary research report on the genus cf. *Hauffenia* (Mollusca: Gastropoda: Hydrobiidae) distribution research in Slovakia. – In: Molluscs, quaternary, faunal changes and environmental dynamics, A symposium on occasion of 80th birthday of Vojen Ložek, HORÁČEK I. (ed.), Book of abstracts, Geological Institute AV CR, 25–28 July 2005, Prague, Czech Republic, pp. 32–33.
- ŠTEFFEK J. & GREGO J., 2005: Rod *Hauffenia* (Mollusca) v jaskynných systémoch Slovenska. – In: Kongres slovenských zoológov a Konferencia 11. Feriancove dni 2005, KAUTMAN J. & STLOUKAL E. (eds), Univerzita Komenského (Bratislava), Smolenice, 27.–29. september 2005, pp. 42.
- ŠTEFFEK J. & LUČIVJANSKÁ V., 2005: Nové poznatky o mäkkýšoch severovýchodného Slovenska. – Natura carpatica, 46: 103–120.
- ŠTEFFEK J. & NAGEL K.-O., 2005: Príspevok o malakocenóze riečky Tisovník. – Naturae tutela, 9: 163–164.
- ŠTEFFEK J. & VAVROVÁ L., 2005: Biogeografická charakteristika mäkkýšov PP Hradný vrch v Podhorodí. – Telekia, 3: 37.
- ŠTEFFEK J. & VAVROVÁ L., 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu: Mäkkýše. – In: POLÁK P. & SAXA A. (eds): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000, ŠOP SR, PHARE Twinning SK2002/IB/EN/03, Banská Bystrica, pp. 407–417.
- VAVROVÁ L. & ŠTEFFEK J., 2004/2005: Ekologické zhodnotenie malakofauny vybraných mokradí v Strážovských vrchoch. – Acta Universitatis Matthiae Bellii, series Environmentálna ekológia, krajinná ekológia, 4(1): 44–49.
- 2004**
- ČUPKA R. & ŠTEFFEK J., 2004: Časovo - priestorový aspekt *Podarcis muralis* (Reptilia: Lacertidae) na území Banskej Štiavnice. [Time-spatial aspect of *Podarcis muralis* in Banská Štiavnica territory]. – Natura tutela, 8: 83–98.
- ŠTEFFEK J., 2004: Hlinené fajky Banskoštiavnického regiónu: 1. Úvod, história a typológia hlinených fajok. – Acta museologica, 4: 101–112.
- ŠTEFFEK J., 2004: Invázne a introdukované mäkkýše v Zvolenskej kotline. – In: Ekologická diverzita Zvolenskej kotliny, TURISOVÁ I. & PROKEŠOVÁ I. (eds), Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen.
- ŠTEFFEK J., 2004: Jarné náplavy ako zdroj poznania diverzity mäkkýšov na príklade údolia toku Revúca (Veľká Fatra). – Natura tutela, 8: 213–216.

- ŠTEFFEK J., 2004: Mäkkýše okolia minerálnych prameňov v Čeríne a Dolnej Mičinej (Zvolenská kotlina). – In: Ekologická diverzita Zvolenskej kotliny, TURISOVÁ I. & PROKEŠOVÁ I. (eds), Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen, pp. 148–151.
- ŠTEFFEK J., 2004: Malakofauna CHA Starohutského vodopádu. – Chránené územia Slovenska, 61: 33.
- ŠTEFFEK J., 2004: Porovnanie malakocenóz vápencových brál Alp a Západných Karpát. – Acta Facultatis Ecologiae, 12: 51–57.
- ŠTEFFEK J., 2004: Príspevok k poznaniu mäkkýšov CHA Žakýlske pleso (Štiavnické vrchy). – Ochrana prírody, 23: 24–25.
- ŠTEFFEK J., 2004: Regionálny červený zoznam mäkkýšov Strážovských vrchov [Regional Red List of molluscs of Strážovské vrchy]. – In: Strážovské vrchy Mts. – research and conservation of nature, FRANC V. (ed.), Book of abstracts, Technická univerzita vo Zvolene (Zvolen), 1–2 October 2004, Belušké Slatiny, Slovakia, pp. 46–53 and 51–58.
- ŠTEFFEK J., 2004: Zmeny v štruktúre malakocenóz poľnohospodárskych enkláv BR Východné Karpaty na príklade Ruského Potoku. – In: Horská a vysokohorská krajina, ZAUŠKOVÁ E. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Technická univerzita vo Zvolene, Banská Štiavnica, 1. júl 2004, pp. 241–246.
- ŠTEFFEK J. & BIELČIK B., 2004: Ekologické vyhodnotenie mäkkýšov Národnej prírodnej rezervácie Chynoriánsky luh. – Rosalia, 17: 31–36.
- ŠTEFFEK J. & ELIÁŠ M., 2004: Význam prírodných podmienok pre vznik rozvojových a hospodárskych aktivít v banskoštiavnickom regióne. A. Signované tehly. – Acta museologica, 3: 105–108.
- ŠTEFFEK J., KIZEK T. & GREGO J., 2004: Kľúč na určovanie mäkkýšov. – Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica.
- ŠTEFFEK J. & NAGEL K. O., 2004: Vodné mäkkýše regiónu Orava. – Zborník Oravského múzea, 21: 185–193.
- ŠTEFFEK J., NAGEL K.-O. & VAVROVÁ L., 2004: Unionidae species in Slovakia in the future and today (Mollusca, Bivalvia). – In: Fauna Carpathica 2004, STLOUKAL E. & KALÚZ S. (eds), Book of abstracts, Univerzita Komenského, 17–19 March 2004, Smolenice, Slovakia, pp. 37.
- ŠTEFFEK J. & VAVROVÁ L., 2004: Porovnanie malakocenóz vybraných mokradí CHKO a BR Východné Karpaty. – In: Biosférické rezervácie na Slovensku V, MIDRIAK R. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Nová Sedlica, 29.–30. september 2004, pp. 107–114.
- VAVROVÁ L. & ŠTEFFEK J., 2004: Malakofauna NPR Podskalský Roháč a Vápeč NNR (Protected Landscape Area of the Strážovské vrchy, Mts.). – In: Strážovské vrchy Mts. – research and conservation of nature, FRANC V. (ed.), Book of abstracts, Technická univerzita vo Zvolene (Zvolen), 1–2 October 2004, Belušké Slatiny, Slovakia, pp. 42–45 and 47–50.
- 2003**
- ERÖSS Z. P., ŠTEFFEK J. & GREGO J., 2003: Analyse of the West-Carpathian (Slovakia) malacofauna and its relations to the Borzsony Mts. (Hungary). – In: Fauna Carpathica, Fauna Europea Project (ed.), Book of abstracts, 4.–6. jún 2003, Stará Lesná, Slovakia, pp. 14.
- ŠTEFFEK J., 2003: Malakozoologická analýza z archeologickej lokality Lúky pri Hájnej Novej Vsi. – Acta Universitatis Matthiae Bellii, seria Environmentálna ekológia - krajinná ekológia, 3(1): 114–115.
- ŠTEFFEK J., 2003: Natural and culture-historical values of the town and landscape around Banská Štiavnica. – UNESCO Chair for ecological awareness and sustainable development, Banská Štiavnica, 34 pp.
- ŠTEFFEK J., 2003: Správa o výskyte *Helix lutescens* Rossmässler, 1837 v Horehronskom podolí. – Naturae tutela, 7: 171.
- ŠTEFFEK J., 2003: Umelecko-remeselné artefakty v starých mestských odpadoch. – Acta Universitatis Matthiae Bellii, seria Environmentálna ekológia - krajinná ekológia, 4/5(1): 105–109.
- ŠTEFFEK J., 2003: Vyhodnotenie mäkkýšov v potrave spevavcov (Passeriformes). – Acta Universitatis Matthiae Bellii, seria Environmentálna ekológia - krajinná ekológia, 3(1): 107–113.
- ŠTEFFEK J., 2003: Využitie bioindikačných vlastností malakofauny v krajinoekologickom výskume Slovenska. – Habilitačná práca, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, Banská Štiavnica, 50 pp.
- ŠTEFFEK J., 2003: Význam náplavov pre výskum diverzity mäkkýšov na príklade rieky Hron v Žarnovici. – Acta Facultatis Ecologiae, 10(Suppl. 1): 213–215.
- ŠTEFFEK J. & ERÖSS Z. P., 2003: Predbežná správa o vplyve klimatických zmien na šírenie malakofauny. – In: Ekologické štúdie V, OLÁH B. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, SEKOS, Banská Štiavnica, 7.–8. október 2003, pp. 248–253.
- VAVROVÁ L. & ŠTEFFEK J., 2003: Mäkkýše (Mollusca) vybraných lokalít v územnej pôsobnosti Správy CHKO Strážovské vrchy. – Naturae tutela, 7: 135–142.
- 2002**
- ŠTEFFEK J. – In: Lichner M. a kol., 2002: Banská Štiavnica – Svedectvo času. –Harmony, Banská Bystrica, 256 pp.
- ŠTEFFEK J., 2002: Mäkkýše Pienin. – In: Príroda a človek I – Pieniny, PANIGAJ L. (ed.), Vivit, Kežmarok, pp. 24–30.
- ŠTEFFEK J., 2002: Mäkkýše z náplavu potoka Blatnej doliny pri Habovke. – Zborník Oravského múzea, 19: 161–163.
- ŠTEFFEK J., 2002: Recent knowledge about the Mollusca troglobionts from Slovakia. – Carpathia, 9(6): 16.
- ŠTEFFEK J., ČEJKA T. & NAGEL K.-O., 2002: The distributions of *Corbicula fluminea* in the Slovakian parts of the river Danube. – Soosiana, 23(30): 72–73.
- ŠTEFFEK J. & GREGO J., 2002: Pravý jaskynný ulitník v Slovenskom krase. – In: Biosférické rezervácie na Slovensku IV, MIDRIAK R. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Technická univerzita vo Zvolene (Zvolen), Rožňava, 28.–29. október 2002, pp. 163–165.
- ŠTEFFEK J. & GREGO J., 2002: The checklist of Mollusca (Mollusca) occurring in Slovak Republic. – Acta Universitatis Matthiae Bellii, seria Environmentálna ekológia - krajinná ekológia, 2(1): 60–69.
- ŠTEFFEK J. & GREGO J., 2002: True mollusc troglobite in Slovak Karst. – Slovenský kras, 40: 175–176.
- ŠTEFFEK J. & NAGEL K.-O., 2002: Ohrození obyvateľia našich vôd – riečne mušle. – Chránené územia Slovenska, 52: 10.
- ŠTEFFEK J. & LUČIVJANSKÁ V., 2002: The Mollusk fauna of the Slovakian part of the River Danube. – Soosiana, 23(30): 49–72.
- VAVROVÁ L. & ŠTEFFEK J., 2002: Ulitníky CHA a NCH Jakub. – Chránené územia Slovenska, 54: 16–17.
- 2001**
- ŠTEFFEK J., 2001: Ecological evaluation of the molluscs of the Krivoklátska tiesňava (Krivoklát Gorge) Natural Monument. – Biodiversitas Slovaca, 1: 9–11.
- ŠTEFFEK J., 2001: Malakofauna v archeologických objektoch v Mužli - Čenkove (Podunajská rovina). – Acta Universitatis Matthiae Bellii, seria Environmentálna ekológia, 3(1): 20–22.
- ŠTEFFEK J., 2001: Ochrannárske vyhodnotenie mäkkýšov Bukovských vrchov. – Naturae tutela, 5: 29–40.
- ŠTEFFEK J., 2001: Príspevok k inventarizačnému výskumu malakofauny vybraných lokalít CHKO Kysuce. – Acta Universitatis Matthiae Bellii, 2(2): 78–82.
- ŠTEFFEK J., 2001: Príspevok k malakofaune PR Kamenný jarok v Štiavnických vrchoch. – Acta Universitatis Matthiae Bellii,

- séria *Environmentálna ekológia*, 3(1): 23–25.
- ŠTEFFEK J., 2001: RNDr. M. J. Lisický, CSc. Jubiluje. – *Chránené územia Slovenska*, 48: 35.
- ŠTEFFEK J., – In: Kolektív, 2001: *Živá príroda. – Metodická príručka*, SAŽP B. Bystrica, 50 pp.
- ŠTEFFEK J. & BÚCI R., 2001: UNESCO-Chair for ecological awareness and sustainable development – contribution to raising eco awareness. – *Acta Universitatis Matthiae Bellii*, 2(2): 17–23.
- ŠTEFFEK J. & GREGO J., 2001: Mäkkýše (Mollusca) banskobystričského regiónu. – In: *Ekologická diverzita modelového územia banskobystričského regiónu*, TURISOVÁ I. (ed.), Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica, pp. 191–200.
- ŠTEFFEK J. & LUČIVJANSKÁ V., 2001: Mäkkýše Javorníkov. – *Naturae tutela*, 5: 87–94.
- ŠTEFFEK J. & ŠTEFUNKOVÁ Z., 2001: Environmentálna výchova v skautskom hnutí. – *Acta Universitatis Matthiae Bellii*, 2(2): 41–44.
- 2000**
- ŠTEFFEK J., 2000: CHA Banskostiavnická botanická záhrada a jej malakofauna. – *Chránené územia Slovenska*, 44: 20–21.
- ŠTEFFEK J., 2000: Cígeľka, ako významné nálezisko mäkkýšov (Busov - 730). – *Ochrana prírody*, 4: 133–137.
- ŠTEFFEK J., 2000: Fauna dvoch jaskýň v Štiavnických vrchoch. – In: *Fauna jaskýň – Cave Fauna*, MOCK A., KOVÁČ Ľ. & FULÍN M. (eds), Zborník referátov zo seminára, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice, 20.–21. október 1999, pp. 171–174.
- ŠTEFFEK J., 2000: Mäkkýše Oravskej vrchoviny (590). – *Zborník Oravského múzea*, 17: 244–256.
- ŠTEFFEK J., 2000: Mäkkýše Zvolenskej kotliny. – *Folia faunistica Slovaca*, 5: 63–68.
- ŠTEFFEK J., 2000: Malakozoologická zbierka v Banskej Štiavnici. – *Muzeologica*, 1: 148–154.
- ŠTEFFEK J., 2000: Nový nález *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843) na Slovensku. – *Folia faunistica Slovaca*, 5: 61–62.
- ŠTEFFEK J., 2000: Príspevok k poznaniu malakofauny PR Regetovské rašelinisko. – *Natura carpatica*, 41: 145–148.
- ŠTEFFEK J. & GREGO J., 2000: Bariérový efekt pri šírení malakofauny v krajine. – In: *Biosférické rezervácie na Slovensku III*, MIDRIAK R. & SLÁVIKOVÁ D. (eds), Zborník abstraktov z konferencie, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 31. máj 2000, pp. 110–114.
- ŠTEFFEK J. & GREGO J., 2000: Mäkkýše prírodnej pamiatky Kráľická tiesňava. – *Natura carpatica*, 41: 67–72.
- 1999**
- ŠTEFFEK J., 1999: Doplnok k príspevku Čejka T.: Malakocenózy štyroch mokrad'ových stanovišť nivy Váhu. – *Ochrana prírody*, 17: 156.
- ŠTEFFEK J., 1999: Príspevok k výskumu mäkkýšov južného Slovenska. – *Rosalia*, 14: 209–210.
- ŠTEFFEK J., 1999: Štiavnické vrchy refúgiom aj bariérou. – In: MARUŠKA A. (ed.), Zborník referátov zo seminára k 20. výročiu vyhlásenia CHKO Štiavnické vrchy, Banský Studenec, pp. 125–131.
- ŠTEFFEK J. & LUČIVJANSKÁ V., 1999: Die Mollusken (Mollusca) im slowakische Teil der Donau. – *Folia Malacologica*, 7(1): 29–41.
- 1998**
- MIKLÓS L., PAUCULA J., ŠTEFFEK J., ZEROLOVÁ A. & ZEROLA J., 1998: Environmentálna výchova v školských kluboch detí. – UNESCO Chair, Banská Štiavnica, 60 pp.
- ŠTEFFEK J., 1998: Ecological evaluation of the molluscs of the Krivoklátska tiesňava (Krivoklát Gorge) Natural Monument. – *Biodiversitas Slovaca*, 1: 19–21.
- ŠTEFFEK J., 1998: Maroko len tak z rýchlika alebo od atlasu do Atlasu. – Nadácia Baden-Powella, Banská Štiavnica, 18 pp.
- ŠTEFFEK J., 1998: Natural and culture-historical values of the towns and landscape around Banská Štiavnica and Žarnovica. – Nadácia Baden-Powella, Banská Štiavnica, 31 pp.
- ŠTEFFEK J., 1998: Príspevok k inventarizačnému výskumu malakofauny genofondovo významných území CHKO Biele Karpaty: 4. CHPV Brezovská dolina. – *Naturae tutela*, 3: 263–266.
- ŠTEFFEK J., 1998: Slovenskí skauti na 19. World Scout Jamboree v Chile (26. december 1998 – 8. január 1999). – Nadácia Baden-Powella a Slovenský skauting, Banská Štiavnica, 72 pp.
- ŠTEFFEK J., 1998: Vplyv vypaľovania na mäkkýše. – In: *Negatívne vplyvy vypaľovania porastov*, ZOLLER R. (ed.), Slovenský zväz ochrancov prírody, Partizánske, pp. 10–13.
- ŠTEFFEK J. & ZEROLA J., 1998: Tvorba projektov a zdroje na získavanie finančných prostriedkov. – Nadácia Baden-Powella, Banská Štiavnica, 39 pp.
- 1997**
- ČELKOVÁ M. & ŠTEFFEK J., 1997: Kresťanské motívy v tvorbe Viliama Šteffeka. – Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, 20 pp.
- MICA M., LOEBL J., MISTRÍK L., MICHALÍK M., PRŮŽEK J., BACO B., VARGOVÁ Z., ANDROVIČ Š. & ŠTEFFEK J., 1997: Skautská príručka. – Slovenská nadácia Baden-Powella, Banská Štiavnica, 149 pp.
- ŠTEFFEK J., 1997: Červený zoznam mäkkýšov CHKO Muránska planina. – In: *Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny*, UHRIN M. (ed.), SZOPK, Revúca, pp. 81–84.
- ŠTEFFEK J., 1997: Invázne a expanzívne druhy mäkkýšov Slovenska. – In: *Invázie a invázne organizmy*, ELIÁŠ P. (ed.), SEKOS, Bratislava, pp. 41–45.
- ŠTEFFEK J., 1997: Molluscs (Mollusca) of the Morava river basin: Present state of the mollusc fauna. – *Malacological Newsletter*, 16: 61–71.
- ŠTEFFEK J., 1997: Príspevok k poznaniu mäkkýšov NPR Juráňova dolina. – *Zborník Oravského múzea*, 14: 129–134.
- ŠTEFFEK J., 1997: Príspevok k poznaniu mäkkýšov vodných Nádrží Novohradu a ich okolia. – In: *Poiplie*, URBAN P., HRIVNÁK R. (eds), Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, pp. 35–42.
- 1996**
- KOREŇ M., ŠTEFFEK J. a kol. (eds), 1996: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – Neconet. – Nadácia IUCN, Bratislava, 371 pp.
- SABO P., KOREŇ M. sr., ŠTEFFEK J., RUŽIČKOVÁ J., KOREŇ M. jr. et al., 1996: The Slovak approach to ecological networks. – In: *Perspectives on ecological networks*, NOWICKI P., BENNETT G., MIDDLETON D., RIENTJES S. & WOLTERS R. (eds), European Centre for Nature Conservation, publications series on Man and Nature, 1: 31–48.
- ŠTEFFEK J. a kol. (ed.), 1996: *Aspekty implementácie Národnej ekologickej siete Slovenska*. – Nadácia IUCN, Bratislava, 294 pp.
- ŠTEFFEK J., 1996: Červený zoznam fauny (Mäkkýše). – In: *Červené zoznamy flóry a fauny Národnej prírodnej rezervácie Šúr*, ZEMANOVÁ A. (ed.), Asociácia priemyslu a ochrany prírody, Bratislava, pp. 20–21.
- ŠTEFFEK J. in MÚDRY P. a kol., 1996: Ekologické regulatívy pre územný rozvoj. – In: *Celostnosť-Syntéza-Ochrana životného prostredia – pri príležitosti 30. výročia založenia ÚKE SAV*, HRNČIAROVÁ T. (ed.), Zborník abstraktov zo seminára, ÚKE SAV (Bratislava), Bratislava, 26. marec 1996, p. 157.
- ŠTEFFEK J., 1996: Ekosozologické vyhodnotenie mäkkýšov ŠPR Ostrá skala (Slovenský raj). – In: *Jazyčník (zvláštne číslo)*,

- ANONYMUS (ed.), Zborník odborných výsledkov XVIII, Vsl. TOP, Rožňava, Dobšiná, 30. júl – 6. august 1994, pp. 44–49.
- ŠTEFFEK J., 1996: Ekosozologický výskum mäkkýšov (Mollusca) územia budúcej vodnej nádrže Tichý potok. – *Natura Carpatica*, 37: 129–136.
- ŠTEFFEK J., 1996: Invázne druhy mäkkýšov Slovenska s dôrazom na druh *Dreissena polymorpha* (Pall.). – In: *Invázie a invázne organizmy*, ELIÁŠ P. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Scope (Nitra), Nitra, 19.–20. november 1996, p. 10.
- ŠTEFFEK J., 1996: Mäkkýše Národnej prírodnej rezervácie Šúr a návrhy na zabezpečenie ich ochrany. – *Ochrana prírody*, 14: 65–69.
- ŠTEFFEK J., 1996: Okružle jubileum RNDr. M. J. Lisického, CSc. – *Bulletin UNESCO*.
- ŠTEFFEK J., 1996: Regulačné zásahy a sanácia 10 lokalít biodiverzity v Štiavnických vrchoch. – *Daphne*, 1: 18–20.
- ŠTEFFEK J. (ed.), 1996: Skautská cesta na Sever. – Slovenská nadácia Baden-Powella a 2. zborník skautov a skautiek (Trnava), Banská Štiavnica, 42 pp.
- ŠTEFFEK J., 1996: Spomienka na Vierku Lučivjanskú. – In: *Jazyčník (zvláštne číslo)*, ANONYMUS (ed.), Zborník odborných výsledkov XVIII, Vsl. TOP, Rožňava, Dobšiná, 30. júl – 6. august 1994, p. 93.
- ŠTEFFEK J., 1996: Use of molluscs for creation gene pool areas network. (Využitie malakofauny pri projektovaní siete genofondových plôch). – *Ekológia*, 15(3): 339–344.
- ŠTEFFEK J., 1996: Vzdelávanie cez projekt. – *Životné prostredie*, 30(3): 116.
- 1995**
- DOMS M., ŠTEFFEK J. & JANČOVÁ M., 1995: Ecological network(s) in Slovakia. *Landschap*, 12(3): 39–50.
- HARŠÁNI L., ZUSKIN J. & ŠTEFFEK J., 1995: Hodnotenie lokality Ivachnovský luh a návrh opatrení jej manažmentu. – In: *Biodiverzita a ochrana prírody v oblastiach využívaných bývalou sovietskou armádou v Slovenskej republike*, LIŠKA M. a kol. (eds), Nadácia IUCN, Bratislava, pp. 114–117.
- MIKLÓS L., ŠTEFFEK J., MÚDRY P., PETRIK R., NAGYOVÁ S. et al., 1995: Landscape ecological approach to the regional environmental problems in Slovakia. A case district from Central Slovakia. *Compendium No. 79*. – Publications from the Department of Geography and International Development Studies, Roskilde University, Denmark, 68 pp.
- MÚDRY P., ŠTEFFEK J. & HALAMOVÁ Z., 1995: The city and regional information system (CRIS). – In: *WINRE'94 – 5. Workshop on Information Management in Nuclear Safety, Radiation Protection and Environmental Protection*, KUNITZ H. (ed.), Book of abstracts, 11–13 October 1994, Cologne, Germany, pp. 41–47.
- ŠTEFFEK J., 1995: A proposal for placing three Slovak molluscs on the IUCN Red Data List. – In: *The conservation biology of molluscs*, IUCN Species survival commission, KAY A. (ed.), Gland, 9: 39.
- ŠTEFFEK J. in DVOŘÁKOVÁ V. & TÓTHOVÁ Š. (eds), 1995: Banská Štiavnica – svetové kultúrne dedičstvo [Banská Štiavnica – world cultural heritage]. – *Pamiatkový ústav v Bratislave*, Bratislava, 72 pp.
- ŠTEFFEK J., 1995: Biodiversity - important criterion of the territorial system of ecological stability. – In: *Carrying capacity and environmental impact assessment, U.S.-Slovak Science and Technology Program, No.:93071* (Bratislava, April 3-7, 1995) Bratislava, p. 15.
- ŠTEFFEK J., 1995: Budovanie európskej ekologickej siete (EECONET) na území Slovenska. – *Životné prostredie*, 29(4): 188–191.
- ŠTEFFEK J., 1995: Červený zoznam mäkkýšov Trávnice. – *Rosalia*, 10: 71–76.
- ŠTEFFEK J., 1995: Ecosozological evaluation of the molluscs biodiversity in Slovakian biosphere reserves. – *Ekológia*, Suppl. 2: 3–11.
- ŠTEFFEK J., 1995: Malakofauna Hrhovských rybníkov. – In: *Environmentálno-ekonomické vyhodnotenie funkcií a hospodárenia v rybníkoch na Slovensku*, FULÍN M. & HUDEC I., SITÁŠOVÁ E., SLOBODNÍK V., SABO P. (eds), Nadácia IUCN, Slovensko, pp. 38–40.
- ŠTEFFEK J., 1995: Molluscs – the capital criterion for the core area selection into Slovak national ecological network. – In: *12th International Malacological Congress*, GUERRA A., ROLÁN E. & ROCHA F. (eds), Book of abstracts, 3–8 September 1995, Vigo, Spain, pp. 270–271.
- ŠTEFFEK J., 1995: Natural and culture-historical values of the town and landscape around Banská Štiavnica. – *UNESCO Chair for ecological awareness and sustainable development*, Banská Štiavnica, 56 pp.
- ŠTEFFEK J., 1995: Prírodné motívy na platidlách. – *Životné prostredie*, 29(6): 327.
- ŠTEFFEK J., 1995: Príspevok k poznaniu mäkkýšov Rimavskej kotliny. – In: *Rimava 1995: odborné výsledky zoologických a mykologických výskumov*, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (Zvolen) a Slovenská agentúra životného prostredia (Banská Bystrica), ANONYMUS (ed.), Rimava, pp. 9–15.
- ŠTEFFEK J., 1995: Príspevok z inventarizačného výskumu malakofauny genofondovo významných území CHKO Biele Karpaty: 4. CHA Brezovská dolina. – *Naturae Tutela*, 3: 263–265.
- ŠTEFFEK J., 1995: Vyhodnotenie malakofauny okolia jadrovej elektrárne v Mochovciach. – *Ochrana prírody*, 13: 207–213.
- ŠTEFFEK J., 1995: Vyhodnotenie malakofauny vojenského priestoru Silická planina. – In: *Biodiverzita a ochrana prírody v oblastiach využívaných bývalou sovietskou armádou v Slovenskej republike*, LIŠKA M. a kol. (eds), Nadácia IUCN, Bratislava, pp. 61–63.
- ŠTEFFEK J., HÁBEROVÁ I., JANČURA P., JANČUROVÁ K., JANÍK M. et al. 1995: Significance of the National Ecological Network of Slovakia for the European Ecological Network - EECONET. – *Ekológia*, Suppl. 1: 205–212.
- ŠTEFFEK J. & LUČIVJANSKÁ V., 1995: Mäkkýše Javorníkov. – In: *XXVI. Stredoslovenský Tábor ochrancov prírody*, KORŇAN J. (ed.), Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (Kysuce), Spišská Nová Ves, pp. 71–78.
- ŠTEFFEK J., LUČIVJANSKÁ V. & LUČIVJANSKÝ P., 1995: Ekosozologické vyhodnotenie mäkkýšov NPR Stratená. – *Natura Carpatica*, 36: 103–118.
- ŠTEFFEK J., MÚDRY P. & NOVÁKOVÁ K., 1995: The methodology and criteria for the selection of the areas to be included into the Slovak national ecological network. – *Acta environmentalia Universitatis Comenianae*, 4/5: 81–88.
- ŠTEFFEK J. & NOVÁKOVÁ K., 1995: Ecological networks - the way to the sustainable development. – In: *Slovak Scope Committee report on sustainability in Slovakia*, IZAKOVIČOVÁ Z. & ELIÁŠ P. (eds), Book of abstracts, 27–29 March 1995, Smolenice, Slovakia, pp. 81–91.
- UHRÍN M., FARBIÁK D., ŠTEFFEK J. & URBAN P., 1995: Poznámky k výskytu netopierov (Chiroptera) v Štiavnických vrchoch. – In: *Netopiere I*, UHRÍN M. (ed.), Zborník Skupiny pre ochranu netopierov Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Banská Štiavnica, pp. 19–28.
- 1994**
- KOŠTÁLÍK J., KRÍŽANI I. & ŠTEFFEK J., 1994: Genéza a chronostratigrafia spraší v doline Strednej Tople. – *Mineralia Slovaca*, 4, 26: 277–284.
- LISICKÝ M. & ŠTEFFEK J., 1994: Ekosozologické hodnotenie mäkkýšov Slovenska. – In: *Ochrana biodiverzity na Slovensku*, BALÁŽ D. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Katedra ekosozológie a fyziotaktiky Prírodovedeckej fakulty UK, Bra-

- tlava et Slovenská riečna sieť, Bratislava, Záhorská Bystrica, 6.–8. apríl 1993, pp. 103–109.
- SABO P., KOREŇ M., ŠTEFFEK J., JANČUROVÁ K. & STRAKA P., 1994: Slovak contribution to NNP and ECONET concepts: The proposal of the basis steps and composition of teams. – IUCN report, IUCN Coordination Unit, 10 pp.
- ŠTEFFEK J., 1994: Ako sa dá hodnotiť územie pre potreby ÚSES. – *Jazyčník*, 5(10): 6–8.
- ŠTEFFEK J., 1994: Current Status of Molluscs of Slovakia in Relation to their Exposure to Danger. – *Biológia*, 49(5): 651–655.
- ŠTEFFEK J., 1994: Červený zoznam mäkkýšov národného parku Slovenský raj. – In: ANONYMUS (ed.), Zborník z odborného seminára k 30. výročiu ochrany prírody Slovenského raja, Ministerstvo životného prostredia et Správa Národného parku Slovenský raj (Bratislava et Spišská Nová Ves), Čingov, 25.–26. október 1994, pp. 76–82.
- ŠTEFFEK J., 1994: Návrh siete genofondových plôch malakofauny v Beskydách. – In: Ochrana prírody Beskyd, GERÁT R., BUBLINEC E. & KONTRIŠ J. (eds), Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, Okresný výbor SZOPK (Čadca) a Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (Zvolen), Čadca, 22. marec 1994, pp. 81–83.
- ŠTEFFEK J., 1994: Význam ŠPR Javorinka z hľadiska malakofauny. – *Chránené územia Slovenska*, 22: 72–73.
- ŠTEFFEK J., HÁBEROVÁ I., JANČURA P., JANČUROVÁ K., JANÍK M. et al., 1994: Horské regióny Slovenska - základ európskej ekologickej siete (ECONET). – In: Trvale udržateľný rozvoj a krajinnokoologické plánovanie v európskych horských ekosystémoch, Kolektív autorov (eds), Zborník z konferencie, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 17.–20. október 1994, pp. 67–76.
- ŠTEFFEK J., NOVÁKOVÁ K. & MIKLÓS L. (eds), 1994: Trvale udržateľný rozvoj v 21. storočí. Aplikácia záverov z Rio - Summit 92 a Post-Rio proces na Slovensku. – Zborník z konferencie. Kabinet evolučnej a aplikovanej krajinskej ekológie SAV (Banská Štiavnica), Banská Štiavnica, 12.–13. október 1993, 136 pp.
- ŠTEFFEK J., PETRIK R., NOVÁKOVÁ K., MÚDRY P., NAGYOVÁ S. et al., 1994: The Territorial System of Ecological Stability. – In: Ecological stability, diversity and productivity of forest ecosystems, Bublinc E., Kontriš J. & Kontrišová O. (eds), Zborník abstraktov z konferencie, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (Zvolen), Zvolen, 28.–29. september 1993, pp. 71–77.
- ŠTEFFEK J., SABO P. a kol. (eds), 1994: Mountain ecosystems of Slovakia – the basis of the European ecological Network. – In: 10. International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research - Present State and New Trends in Landscape Ecology, ŠURIOVÁ N., IZAKOVIČOVÁ Z. & RUŽIČKA M. (eds), Book of abstracts, 21–24 November 1994, Smolenice, Slovakia, p. 52.
- 1993**
- HAJNALOVÁ E., HUNKOVÁ H. & ŠTEFFEK J., 1993: Nálezy organických zvyškov získané preplavovaním a analýzou odtlačkov. – In: Mužla – Čenkov I., Osídlenie z 9.–12. storočia, HANULIAK M., KUZMA I. & ŠALKOVSKÝ P. (eds), Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra, pp. 101–135.
- HRNKO J., ŠTEFFEK J. & ŠYKORA P., 1993: Banská Štiavnica's Water Reservoir System: An Important Landscape Feature and Important Historical Engineering Project. – In: Regional Environmental Problems of Slovakia and their Solving: Cases from South-Central Slovakia, MIKLÓS L. (ed.), Institute of Evolutionary and Applied Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences, Banská Štiavnica, pp. 27–29.
- NAGYOVÁ S. & ŠTEFFEK J., 1993: Environmental stress factors in the district of Žiar nad Hronom: Potential landscape-ecological barriers. – In: Regional Environmental Problems of Slovakia and their Solving: Cases from South-Central Slovakia, MIKLÓS L. (ed.), Institute of Evolutionary and Applied Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences, Banská Štiavnica, pp. 12–14.
- PETRIK R. & ŠTEFFEK J., 1993: Územný systém ekologickej stability – nástroj k dosiahnutiu trvale udržateľného rozvoja. – In: Planéta Zem, zdroje a samoregulačné procesy, HANIC F., ELIÁŠ P. & MIKLÓS L. (eds), Zborník abstraktov z konferencie, Centrum strategických štúdií SR a Ministerstvo kultúry SR (Bratislava), Bratislava, 4. jún 1993, pp. 20–23.
- PETRIK R., ŠTEFFEK J., NAGYOVÁ S. & NOVÁKOVÁ K., 1993: The territorial system of ecological stability: The district of Žiar nad Hronom. – In: Regional Environmental Problems of Slovakia and their Solving: Cases from South-Central Slovakia, MIKLÓS L. (ed.), Institute of Evolutionary and Applied Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences, Banská Štiavnica, pp. 15–18.
- ŠTEFFEK J., 1993: Ekologické vyhodnotenie mäkkýšov ŠPR Lubietovský Vepor. – *Chránené územia Slovenska*, 20: 55–56.
- ŠTEFFEK J. (ed.), 1993: František J. Turček – life, work, message. – IEALE SAS, Banská Štiavnica, 121 pp.
- ŠTEFFEK J., 1993: Inventarizačný výskum mäkkýšov CHPV Sivý Kameň. – *Ochrana prírody*, 2: 235–238.
- ŠTEFFEK J. in GROOMBRIDGE B. (ed.), 1993: 1994 IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN Gland. – Switzerland and Cambridge, United Kingdom, 332 pp.
- ŠTEFFEK J., 1993: Mäkkýše (Mollusca) Pienin. 2. Súčasné poznatky o priestorovom rozšírení mäkkýšov Pienin. – Zborník Východoslovenského múzea, 34: 73–91.
- ŠTEFFEK J., 1993: Malakofauna z hniezda výra (*Bubo bubo*) na lokalite Skalky pri Rajeckých Tepliciach. – *Správy SZS*, 15: 83–84.
- ŠTEFFEK J., 1993: Malakozoologické pomery ŠPR Sokolec. – *Ochrana prírody*, 2: 175–186.
- ŠTEFFEK J. in Kolektív autorov (eds), 1993: Metodické pokyny na vypracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability. – Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava.
- ŠTEFFEK J., 1993: Mining activities in the region of Banská Štiavnica: a specific historical impact on the changes in the landscape. – In: Regional Environmental Problems of Slovakia and their Solving: Cases from South-Central Slovakia, MIKLÓS L. (ed.), Institute of Evolutionary and Applied Ecology of Slovak Academy of Sciences Banská Štiavnica, pp. 24–27.
- ŠTEFFEK J., 1993: Ochránárske vyhodnotenie malakofauny lokality Šupín. – *Chránené územia Slovenska*, 21: 63.
- ŠTEFFEK J., 1993: Priestorová diferenciácia genofondových plôch malakofauny v biosférickej rezervácii Poľana. – In: Fauna Poľany, URBAN P. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 8.–9. jún 1993, pp. 36–45.
- ŠTEFFEK J., 1993: Rozbor malakofauny Klakovských vodopádov. – *Chránené územia Slovenska*, 20: 23–24.
- ŠTEFFEK J., 1993: Správa z inventarizačného výskumu malakofauny CHPV Korňanský ropný prameň. – *Chránené územia Slovenska*, 20: 83.
- ŠTEFFEK J. in MARUŠKA A. (ed.), 1993: Sprievodca náučným chodníkom Sitno. SAŽP B. Bystrica a Správa CHKO Štiavnicke vrchy, II. – *Horizont*, Banská Bystrica, 36 pp.
- ŠTEFFEK J. (ed.), 1993: Terminologický slovník ekológie a environmentalistiky. – Kabinet evolučnej a aplikovanej krajinskej ekológie Slovenskej akadémie vied, Banská Štiavnica, 102 pp.
- ŠTEFFEK J., 1993: Vyhodnotenie chráneného náleziska Zajačkova lúka z hľadiska malakofauny. – *Chránené územia Slovenska*, 21: 74.
- ŠTEFFEK J. & GREVEN H. C., 1993: Contribution to the knowledge of the mollusc fauna and bryophyte flora of two localities in

- The Netherlands. – *Biológia*, 48(2): 113–116.
- ŠTEFFEK J. & GROLMUS R., 1993: Slovensko – zaslúži si národ slovenský tvoje krásy?! – In: *Domová pokladnica*, ANONYMUS (ed.), *Príroda*, Bratislava, pp. 80–82.
- 1992**
- BEDRNA Z., MIKLÓS L., IZAKOVIČOVÁ Z. & ŠTEFFEK J. a kol. (eds), 1992: *Analýzy a čiastkové syntézy zložiek krajinskej štruktúry*. – Slovenská technická univerzita, Bratislava, 95 pp.
- FERIANCOVÁ-MASÁROVÁ Z., KALIVODOVÁ E., FERIANCOVÁ O. & ŠTEFFEK J., 1992: Vtáky CHKO Štiavnické vrchy s dôrazom na ich centrálnu oblasť. – *Ochrana prírody*, 1: 13–36.
- ŠTEFFEK J., 1992: Ecological basis for mollusc diversity conservation. – In: 6th European Ecological Congress, ANONYMUS (ed.), *Book of abstracts*, 7–12 September 1992, Marseille, France, p. 106.
- ŠTEFFEK J., 1992: Ekologická terminológia. Biodiverzita. – *Bulletin Komunitného environmentálneho centra SKŽP*, pp. 7–8.
- ŠTEFFEK J., 1992: Ekologické aktuality z Banskej Štiavnice. Ekologická výchova v skautingu. – *Životné prostredie*, 26(5): 271.
- ŠTEFFEK J., 1992: Faunistické údaje o malakofaune niektorých lokalít v Slovenskom krase. – In: 15. Východoslovenský tábor ochrancov prírody 1991, ANONYMUS (ed.), *Zborník odborných výsledkov*, Moldava nad Bodvou, Štós – Porča, 28. júl – 2. august 1991, pp. 45–48.
- ŠTEFFEK J., 1992: Inventarizačný výskum malakofauny CHPV Lednické Bradlo. – *Chránené územia Slovenska*, 19: 8–10.
- ŠTEFFEK J., 1992: Inventarizačný výskum malakofauny lokality Peklo v Malej Fatre. – *Chránené územia Slovenska*, 19: 76–77.
- ŠTEFFEK J., 1992: Inventarizačný výskum malakofauny ŠPR Slnčné skaly (Strážovské vrchy). – *Ochrana prírody*, 1: 259–262.
- ŠTEFFEK J., 1992: Mäkkýše Bielych Karpát. – In: *Chránená krajinná oblasť Biele – Biele Karpaty*, KUČA P., MÁJSKY J., KOPEČEK F. & JONGEPIEROVÁ I. (eds), *Ekológia*, Bratislava, pp. 159–162.
- ŠTEFFEK J., 1992: Mäkkýše niektorých priepastí a jaskýň Slovenského krasu (O6O). – In: 15. Východoslovenský tábor ochrancov prírody 1991, ANONYMUS (ed.), *Zborník odborných výsledkov*, Moldava nad Bodvou, Štós – Porča, 28. júl – 2. august 1991, pp. 49–53.
- ŠTEFFEK J., 1992: Predbežný návrh siete genofondovo významných plôch Tribča s výskytom mäkkýšov. – *Rosalia*, 8: 97–106.
- ŠTEFFEK J. in: Kolektív, 1992: *Stratégia environmentálnej výchovy v Českej a v Slovenskej republike z pozície mimovládnych organizácií*. WWF For Nature-WWF Internation, – *Strom života ADRIÁN*, Brno, 26 pp.
- ŠTEFFEK J., 1992: The changes in the Banská Štiavnica area due to mining influences. – In: *World Monuments Fund: Architectural conservation in the Czech and Slovak Republics*, WORLD MONUMENTS FUND (ed.), *Book of abstracts*, 24–30 May 1992, Prague – Olomouc - Banská Štiavnica - Bratislava, Czech and Slovak Republics, pp. 1–3.
- ŠTEFFEK J., 1992: The network of gene resource areas of the molluscs in Slovakia. – In: *Molluscan Paleontology: 11th International Malacologica Congress*, JANSSEN A. W. & JANSSEN R. (eds), *Book of abstracts*, Siena, Italy, pp. 199–200.
- ŠTEFFEK J. in: WELLS S. M. & CHATFIELD J. E. (eds), 1992: *Threatened non-marine molluscs of Europe*. – *Nature and environment*, 64th. Council of Europe Press, Strasbourg, 164 pp.
- ŠTEFFEK J., 1992: Verwendung der Malakofauna bei Landschaftsökologischer Planung. – In: *Proceedings of the Tenth International Malacological Congress*, MEIER-BROOK C. (ed.), *Book of abstracts*, 27 August – 2 September 1989, Tübingen, Germany, pp. 309–311.
- ŠTEFFEK J., 1992: Vplyv baníctva na zmenu prírodného prostredia v CHKO Štiavnické vrchy. – *Chránené územia Slovenska*, 18: 72–73.
- ŠTEFFEK J. et al., 1992: Z aktivít Krajinnokoekologického centra. – *Novosti vedy, techniky a ekológie*, 21(3): 20–22.
- ŠTEFFEK J., 1992: Zmeny fyzickogeografického komplexu banskostiaavnického regiónu pod vplyvom baníctva. – *Urbanita*, 73: 81–83.
- ŠTEFFEK J., MÚDRY P. & RUŽIČKOVÁ H., 1992: Bioticko-antropický komplex krajiny. – In: *Analýza a čiastkové syntézy zložiek krajinskej štruktúry*, BEDRNA Z. a kol. (ed.), *STK*, Bratislava, pp. 46–59.
- 1991**
- FERIANCOVÁ-MASÁROVÁ Z., KALIVODOVÁ E., FERIANCOVÁ O. & ŠTEFFEK J., 1991: Hniezdne ornitocenózy Štiavnických vrchov. – *Stredné Slovensko*, 10: 279–294.
- GREVEN H.C. & ŠTEFFEK J., 1991: Príspevok o bryoflore a malakofaune navrhovaného CHN Michelštólnianske rašelinisko (Štiavnické vrchy). [Contribution to the Bryophyta and Mollusca of the proposed protected area of Michelštólnia peatbog (Štiavnica Hills)]. – *Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti*, 13: 15–16.
- KRIŽÁNI I., ŠTEFFEK J. & ZIEGLEROVÁ D., 1991: Ekologické problémy Štiavnických vrchov vo vzťahu k banskej činnosti. – In: *Geológia a životné prostredie*, ANONYMUS (ed.), *Zborník abstraktov z konferencie*, Slovenská geologická spoločnosť pri SAV (Banská Bystrica), Donovaly, 1.–3. október 1991, pp. 122–127.
- LICHNEROVÁ R., SITÁROVÁ B., NOVÁK J., HERČKO I., MÚDRY P. & ŠTEFFEK J., 1991: *Krajina mnohých podôb*. – *Salamander – historický sprievod*, (miesto vydania neuvedené), 15 pp.
- LUČIVJANSKÁ V. & ŠTEFFEK J., 1991: Malakozoologická zbierka MgPh. Tibora Weisza a jej význam pre slovenskú zoológiu 1. – *Zborník Slovenského národného múzea*, 37: 55–83.
- ŠTEFFEK J., 1991: A network of gene resource areas in Pieniny National Park as a part of landscape ecological planning. – In: *Proceedings of the Tenth International Malacological Congress*, MEIER-BROOK C. (ed.), *Book of abstracts*, 27 August – 2 September 1989, Tübingen, Germany, pp. 313–316.
- ŠTEFFEK J., 1991: A practical use of molluscs in landscape ecology. – In: *9th International Symposium on Problem of Landscape Ecological Research*, ANONYMUS (ed.), *Book of abstracts*, 14–19 October 1991, Dudince, Slovakia, pp. 73–80.
- ŠTEFFEK J., 1991: *Ekológia pre skautov*, I. diel, *Edícia Zápisky Slovenskej ústrednej lesnej školy*. – *Rosa*, Varín, Vol. 11, 32 pp.
- ŠTEFFEK J., 1991: *Ekológia pre skautov*, II. diel, *Edícia Zápisky Slovenskej ústrednej lesnej školy*. – *Rosa*, Varín, Vol. 12, 40 pp.
- ŠTEFFEK J., 1991: Európsky seminár o praktickej krajinskej ekológii. – *Životné prostredie*, 25(5): 276.
- ŠTEFFEK J., 1991: Expedícia '92 k 500. výročiu objavenia Ameriky Zachovanie svetového kultúrneho dedičstva. – *Bulletin Komunitného environmentálneho centra*, (miesto vydania neuvedené), 10 pp.
- ŠTEFFEK J., 1991: Inventarizačný výskum malakofauny ŠPR Suchá Belá. – *Ochrana prírody*, 11: 275–281.
- ŠTEFFEK J., 1991: Mäkkýše (Mollusca) Pienin 1. Rozbor publikovaných údajov a súčasné poznatky o druhovom zložení. – *Zborník prác o TANAP*, Osveta Martin, 31: 68–74.
- ŠTEFFEK J., 1991: Mäkkýše navrhovanej ŠPR Hrádok (Vtáčnik). – *Rosalia*, 7: 105–113.
- ŠTEFFEK J., 1991: Malakozoologický výskum ŠPR Veľká Rača (Kysucké Beskydy). – *Stredné Slovensko*, 10: 105–106.
- ŠTEFFEK J., 1991: Príspevok k poznaniu malakofauny ŠPR Ročovica, Kysucká vrchovina. – *Považie*, 16: 221–226.
- ŠTEFFEK J., 1991: Rozbor malakofauny z náplavu Oravskej

- priepravy po jej vypustení. – In: 27. Tábor ochrancov prírody 1991, MIGRA V. & TRNKA R. (eds), Zborník odborných výsledkov, Stredisko štátnej ochrany prírody (Liptovský Mikuláš), Správa Chránenej krajiny oblasti Horná Orava (Námestovo) a Okresný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (Dolný Kubín), Oravská priehrada, 14.–19. júl 1991, pp. 17–22.
- ŠTEFFEK J., 1991: Slovník základných ekologických termínov. – Zápisky SÚLŠ, 8: 1–5.
- ŠTEFFEK J., 1991: The changes in the Banská Štiavnica area due to mining influence. – In: European Seminar on Practical Landscape Ecology, 2–4 May 1991, Roskilde, Denmark.
- ŠTEFFEK J., 1991: Význam navrhovaného CHPV Bradlové pásma z hľadiska výskytu malakofauny. – Ochrana prírody, 11: 282–289.
- ŠTEFFEK J. & BARLOG M., 1991: Má ŠPR Sivá Brada vhodné vymedzenie a dostatočnú ochranu? – Chránené územia Slovenska, 16: 81–83.
- ŠTEFFEK J., CVACHOVÁ A., VALACH I. & OSLANEC J., 1991: Inventarizačný výskum pripravovaného CHPV Nad Belankou. – Chránené územia Slovenska, 17: 74–75.
- 1990**
- FULÍN M. & ŠTEFFEK J., 1990: Močiar pod Urbárskym lesom nad sútokom Drienovského a Skalitého potoka. – Chránené územia Slovenska, 15: 17–20.
- KALIVODOVÁ E., FERIANCOVÁ-MASÁROVÁ Z. & ŠTEFFEK J., 1990: Ecological evaluation of Banská Štiavnica on the basis of the ornithocenoses structure. – Ecology, 9(3): 289–303.
- KALIVODOVÁ E. & ŠTEFFEK J., 1990: Response of Birds and Mollusca to the anthropic interferences in the vicinity of the airport Bratislava. – Soosiana, 18: 47–60.
- LOŽEK V. & ŠTEFFEK J., 1990: Malakofauna jižních svahů Dumbieru. – XXV. Tábor ochrancov prírody, ANONYMUS (ed.), Zborník odborných výsledkov, Okresný národný výbor - odbor kultúry (Banská Bystrica) et Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (Bratislava), Tále, 8.–16. júl 1989, pp. 61–77.
- RUŽIČKOVÁ H., TOPERCER J., HALADA L., ŠTEFFEK J., MÚDRY P. & MOCHNACKÝ S., 1990: Interpretácia biotických zložiek pre krajinnoekologickú optimalizáciu územia Zamaguria-Ždiaru. – Ústav krajiny ekológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 117 pp.
- ŠTEFFEK J., 1990: Classification of molluscs of Slovakia from the point of view of their exposure to danger. – Folia Malacologica, 4: 157–162.
- ŠTEFFEK J., 1990: Mäkkýše CHN Beňadovského a ŠPR Klinského rašelinisko. – Chránené územia Slovenska, 14: 66–67.
- ŠTEFFEK J., 1990: Podiel výrobnéj a ostatnej činnosti človeka na Sitne v minulosti na zmene životného prostredia na základe malakofauny. – Študijné zvesti, 26: 99–103.
- ŠTEFFEK J., 1990: Príspevok k poznaniu malakofauny dvoch záujmových lokalít pohoria Tribeč. – Rosalia, 6: 195–200.
- ŠTEFFEK J., 1990: Rozbor malakofauny z neolitických objektov na lokalite Štrky v Blatnom (Trnavská pahorkatina). – Študijné zvesti, 26: 213–217.
- ŠTEFFEK J., SZAROWSKA M. & FALNIOWSKI A., 1990: Contribution to the Knowledge of the Malacofauna of the Ojców National Park. – Folia Malacologica, 4: 163–172.
- 1989**
- FALNIOWSKI A. & ŠTEFFEK J., 1989: A new species of *Bythiospeum* (Prosobranchia: Hydrobioidea: Moitessieriida) from Southern Poland. – Folia Malacologica, 3: 95–101.
- FERIANCOVÁ-MASÁROVÁ Z., FERIANEC O., KALIVODOVÁ E. & ŠTEFFEK J., 1989: Vtáčie spoločenstvá Banskej Štiavnice [Bird communities of Banská Štiavnica]. – Biológia, 44(10): 965–972.
- ŠTEFFEK J., 1989: Mäkkýše ŠPR Pod Dudášom (Poľana) a ich ochranárske vyhodnotenie. – Stredné Slovensko, 8: 155–161.
- ŠTEFFEK J., 1989: Mäkkýše v Tatrách. – Vysoké Tatry, 28(6): 10–11.
- ŠTEFFEK J., 1989: Management CHN Čabrad'. – In: 5. Konferencie o ekológii a urbanizme ECOUR 89, ANONYMUS (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Dom techniky – Český svaz vědeckotechnických společností, Žilina, 2.–3. november 1989, pp. 213–222.
- ŠTEFFEK J., 1989: Navrhovaný CHPV Spády (Poľana) - významné nálezisko malakofauny. – Stredné Slovensko, 8: 163–168.
- ŠTEFFEK J., 1989: Ökologische Landschaftsplanung auf der Grundlage der Malakofauna. – In: Proceedings of the Tenth International Malacological Congress, MEIER-BROOK C. (ed.), Book of abstracts, 27 August – 2 September 1989, Tübingen, Germany, p. 236.
- ŠTEFFEK J. in MÚDRY P. & PETRIK R., 1989: Stanovenie kvality životného prostredia v Banskej Štiavnici. – In: 5. Konferencia o ekológii a urbanizme ECOUR '89, ANONYMUS (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Dom techniky ČSVTS (Žilina), Žilina, 2.–3. november 1989, pp. 246–258.
- ŠTEFFEK J., 1989: Ochránárske vyhodnotenie malakofauny Východoslovenskej nížiny. – Chránené územia Slovenska, 12: 85–88.
- ŠTEFFEK J., 1989: Príspevok k malakofaune okresu Senica. – In: XXIV. Tábor ochrancov prírody, ANONYMUS (ed.), Zborník odborných výsledkov, Okresný národný výbor - odbor kultúry (Senica) et Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (Bratislava), Lúky pod Korlátom, Rozbehy, 9.–17. júl 1988, pp. 191–205.
- ŠTEFFEK J. in VÁRGA J., 1989: Príspevok k poznaniu faunistických pomerov CHPV Krasín v Dolnej Súči. – Chránené územia Slovenska, 13: 33–35.
- ŠTEFFEK J., 1989: Riešenie územnej ochrany genofondu. – Pamiatky a príroda, 20(6): 24–26.
- ŠTEFFEK J., 1989: Súčasný poznatky o malakofaune okresu Trnava a jej ochranárske vyhodnotenie. – In: VI. Západoslovenský TOP, ANONYMUS (ed.), Zborník odborných prác, Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (Bratislava), Buková, 1987, pp. 41–51.
- ŠTEFFEK J., 1989: Súčasný stav zabezpečenia ochrany genofondu na Slovensku formou siete genofondových plôch. – In: Management chránených území a genofondu, ANONYMUS (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, (vydavateľ neuvedený), Žilina, 19.–20. apríl 1989, pp. 176–179.
- ŠTEFFEK J., 1989: The network of gene resource areas in National Park Piening as a part of landscape ecological planning. – In: Proceedings of the Tenth International Malacological Congress, MEIER-BROOK C. (ed.), Book of abstracts, 27 August – 2 September 1989, Tübingen, Germany, p. 236.
- ŠTEFFEK J., 1989: The Network of Gene Resource Areas of the Molluscs as a Part of Landscape Ecological Planning. – Ekológia, 8(3): 287–295.
- ŠTEFFEK J. & DANKO L., 1989: ŠPR Vršatecké Bradlá nielen botanická ale aj malakozoologická lokalita. – Chránené územia Slovenska, 12: 41–41.
- ŠTEFFEK J., KÁMEN M. & SKARBOVÁ M., 1989: Červená kniha živočíchov a rastlín okresu Žiar nad Hronom. – Prírodovedný spravodaj. ODPaM Žiar nad Hronom, 1: 1–8.
- 1988**
- KOŠTÁLÍK J., KRÍŽANI I. & ŠTEFFEK J., 1988: Lokalita Petkovce – charakteristika, vývoj, ochrana. – In: XI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody, CIBULKOVÁ L. & VOSKÁR J. (eds), Zborník odborných výsledkov, Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (Prešov) et Okresný národný výbor – odbor kultúry (Vranov nad Topľou), Hermanovce, 25. júl – 1. august 1987, pp. 180–189.

- ŠAFÁRIK Z. & ŠTEFFEK J., 1988: Inventarizačného výskum vtákov a mäkkýšov v ŠPR Szabóova skala. – Pamiatky a príroda, 19, 1: 48.
- ŠTEFFEK J., 1988: Biologický význam umelých vodných nádrží – tajchov. – In: Ochrana banských technických pamiatok na Slovensku, ANONYMUS (ed.), Študijné zvesti, Alfa pre Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, Bratislava, pp. 142–144.
- ŠTEFFEK J., 1988: Inventarizačný výskum malakofauny ŠPR Babia hora. – Chránené územia Slovenska, 11: 23–25.
- ŠTEFFEK J., 1988: Mäkkýše vybraných lokalít okresu Nové Zámky. – Zborník odborných prác V. Západosl. TOP 4, Bratislava, pp. 42–52.
- ŠTEFFEK J., 1988: Malakofauna CHPV Bradlo v Červenom Kameni a jej ochrannárske zhodnotenie. – Ochrana prírody, 9: 106–108.
- ŠTEFFEK J., 1988: Malakozoologický výskum záujmových lokalít v CHKO Ponitrie. – Rosalia, 5: 87–100.
- ŠTEFFEK J., 1988: Návrh siete genofondových lokalít malakofauny na území CHKO Malá Fatra. – In: Vplyv ľudských aktivít na prírodu CHKO Malá Fatra, JANÍK M. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, (vydavateľ neuvedený), (Žilina), Gbelany, 7. október 1987, pp. 79–82.
- ŠTEFFEK J., 1988: Ochrannárske zhodnotenie lokality Pohanská v Malých Karpatoch z hľadiska malakofauny. – Ochrana prírody, 9: 311–316.
- ŠTEFFEK J., 1988: Príspevok k poznaniu mäkkýšov okresu Veľký Krtíš. – In: XXIII. Tábor ochrancov prírody, GALVÁNEK J. (ed.), Okresný národný výbor - odbor kultúry (Veľký Krtíš) et Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (Bratislava), Horné Plachtince, 11.–19. júl 1987, pp. 99–118.
- ŠTEFFEK J., 1988: Príspevok k poznaniu mäkkýšov okresu Vranov nad Topľou. – In: XI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody, CIBULKOVÁ L. & VOSKÁR J. (eds), Zborník odborných výsledkov, Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (Prešov) et Okresný národný výbor – odbor kultúry (Vranov nad Topľou), Hermanovce, 25. júl – 1. august 1987, pp. 52–69.
- ŠTEFFEK J., 1988: The Network of Gene Resource Areas as a Part of Landscape Ecological Planning. – In: 8th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, PODBERSKÁ L. a kol. (ed.), Book of abstracts, 3–7 October 1988, Zemplínska Šírava, Slovakia, pp. 323–327.
- ŠTEFFEK J., 1988: Význam mäkkýšov v potrave spevavcov. – In: Ornitologická konferencia K rozvoju ornitológie na strednom Slovensku, ANONYMUS (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti (Bratislava), Zvolen, 11. február 1988, 14: 49–50.
- ŠTEFFEK J., 1988: Význam ŠPR Dreveník z hľadiska výskytu malakofauny. – Zborník Východoslovenského múzea, 29: 115–129.
- ŠTEFFEK J., MÚDRY P. & HILBERT H., 1988: Je vypracovanie osobitného režimu ochrany MCHÚ jediným spôsobom na zabezpečovanie ich ochrany? – Chránené územia Slovenska, 10: 17–20.
- TEREK J., GENČIOVÁ A., FERIANC P., HALÁTOVÁ K., BRÁZDA J., KOŠČO J. & ŠTEFFEK J., 1988: Floristicko-faunistická charakteristika mŕtveho ramena Tople pri Vyšnom Žipove. – In: XI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody, CIBULKOVÁ L. & VOSKÁR J. (eds), Zborník odborných výsledkov, KÚŠPSOP (Prešov) a Okresný národný výbor – odbor kultúry (Vranov nad Topľou), Hermanovce, 25. júl – 1. august 1987, pp. 13–23.
- VACLAVOVÁ A. & ŠTEFFEK J., 1988: Starohutský vodopád a život okolo neho. – Prírodovedný spravodaj (Žiar nad Hronom), ODPaM Žiar nad Hronom, 2.
- J., 1987: Vtáctvo štyroch vybraných lokalít Chránenej krajinej oblasti Štiavnických vrchov [Birds in four selected localities in the protected landscape area Štiavnické vrchy]. – Biológia, 42(6): 617–623.
- KRAJČOVIČ R., HILBERT H., ŠTEFFEK J. & MÚDRY P., 1987: The application of landscape ecological planning (LANDEP) to the solution of nature and landscape protection illustrated by the example of the Štiavnické vrchy hills model territory. – Ekológia, 6(3): 295–301.
- STEFFENS R. & ŠTEFFEK J., 1987: Doplnok k faunistickým údajom z okresu Lučenec. – In: 22. Tábor ochrancov prírody 1986, ANONYMUS (ed.), Zborník odborných výsledkov, Okresný národný výbor – odbor kultúry (Lučenec) a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (Bratislava), Uhorské, 12.–20. júl 1986, pp. 235–237.
- ŠTEFFEK J., 1987: Červená kniha živočíchov a rastlín okresu Žiar nad Hronom. – Prírodovedný spravodaj, 2: 1–5.
- ŠTEFFEK J., 1987: Dnes kriticky ohrozené. Zajtra??? (*C. f. remota*, *Ch. t. albolimbata*, *F. acicularis*, *F. esperi*). – Poznaj a chráň, 2: 9.
- ŠTEFFEK J., 1987: Kraj pod Sitnom. – In: Seminár k 30 výr. sústredenej výučby z Geodézie, ANONYMUS (ed.) Referáty a práce Katedry geodézie SF SVŠT 15, (vydavateľ neuvedený), Počúvadlo 9.–10. október 1987, pp. 47–51.
- ŠTEFFEK J., 1987: Malakofauna kremencového podlažia v pohorí Tribeč. – Rosalia, 4: 197–208.
- ŠTEFFEK J., 1987: Návrhy činnosti Krúžkov mladých ochrancov prírody: Akcie k druhovej ochrane živočíchov (Bufo, Evidencia vodných plôch s výskytom obojživelníkov, Sledovanie a ochrana plazov, Formica). – Prírodovedný spravodaj, 1: 1–5.
- ŠTEFFEK J., 1987: Niektoré slovenské mäkkýše do medzinárodnej červenej knihy. – Pamiatky a príroda, 18(2): 68–69.
- ŠTEFFEK J., 1987: Ohrozené, vzácné a významné druhy mäkkýšov na Slovensku. – Ochrana prírody, 8: 43–52.
- ŠTEFFEK J., 1987: Prehľad chránených druhov živočíchov zistených na XXII. TOP v okrese Lučenec. – In: 22. Tábor ochrancov prírody 1986, ANONYMUS (ed.), Zborník odborných výsledkov, Okresný národný výbor – odbor kultúry (Lučenec) a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (Bratislava), Uhorské, 12.–20. júl 1986, pp. 239–242.
- ŠTEFFEK J., 1987: Príspevok k poznaniu mäkkýšov Cerovej vrchoviny. – In: 22. Tábor ochrancov prírody 1986, ANONYMUS (ed.), Zborník odborných výsledkov, Okresný národný výbor – odbor kultúry (Lučenec) a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (Bratislava), Uhorské, 12.–20. júl 1986, pp. 107–118.
- ŠTEFFEK J., 1987: Príspevok k poznaniu mäkkýšov Revúckej vrchoviny v okrese Lučenec. – In: 22. Tábor ochrancov prírody 1986, ANONYMUS (ed.), Zborník odborných výsledkov, Okresný národný výbor – odbor kultúry (Lučenec) a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (Bratislava), Uhorské, 12.–20. júl 1986, pp. 119–126.
- ŠTEFFEK J., 1987: Projekt sozdanija seti genofondovych mesto-nachozdenij moljuskov v Slovakkii. – In: Ochrana genofondu a jeho využitie, ANONYMUS (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, (vydavateľ neuvedený), (Bratislava), Bratislava, 31. august – 4. september 1987, pp. 97–99.
- ŠTEFFEK J., 1987: Správa (Nová kniha – A. Hlavaček: Flóra CHKO Štiavnické vrchy). – Chránené územia Slovenska, 8: 92.
- ŠTEFFEK J., 1987: Vyhodnotenie malakofauny navrhovaného chráneného územia Urpín. – Stredné Slovensko, 6: 221–226.
- ŠTEFFEK J., 1987: Zoologická sekcia (Zhodnotenie práce zoologickej sekcie). – In: 22. Tábor ochrancov prírody 1986, ANONYMUS (ed.), Zborník odborných výsledkov, Okresný národný výbor – odbor kultúry (Lučenec) a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (Bratislava), Uhorské,

1987

FERIANCOVÁ-MASÁROVÁ Z., FERIANC O., KALIVODOVÁ E. & ŠTEFFEK

- 12.–20. júl 1986, p. 92.
- ŠTEFFEK J., 1987: Živočíšstvo (Sitna), Rastlinstvo Sitna, Sitno v Slovenskom národnom povstaní. – In: Sprievodca po náučnom chodníku Sitno, KRAJČOVIČ R. (ed.), Šport, Bratislava, 37 pp.
- ŠTEFFEK J. & LISICKÝ M., 1987: Dnes kriticky ohrozené. Zajtra??? (*A. secale*, *T. transversalis*, *A. b. clathrata*, *S. taticus*). – Poznaj a chráň, 1: 11.
- TRČKOVÁ O. & ŠTEFFEK J., 1987: O práci ZO SZOPK pri Správe CHKO Štiavnické vrchy. – Chránené územia Slovenska, 8: 84–86.
- 1986**
- KAPUSTA M., ŠTEFFEK J. & VESELKOVÁ M.J., 1986: Sprievodca po náučnom chodníku žila Terézia. – Šport, Bratislava, 35 pp.
- RUŽIČKOVÁ H., MOŠANSKÝ L., ŠTEFFEK J. & HALAŠIOVÁ M., 1986: Záujmy rozvoja ochrany prírodných zdrojov a ochrany prírody. – In: Ekologická optimalizácia využívania Východoslovenskej nížiny, ANONYMUS (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, (vydavateľ neuvedený), (Bratislava), Zemplínska Širava, 1986, pp. 116–119.
- ŠTEFFEK J., 1986: Ako je to so zberom slimákov. – Oko, 2: 5–7.
- ŠTEFFEK J., 1986: Aktívni realizátori ochranárskych myšlienok. Podiel ZO SZOPK pri Správe CHKO Štiavnické vrchy na plnení Uznesenia vlády SSR č. 27/82. – Poznaj a chráň, 2: 22.
- ŠTEFFEK J. In: MIKLÓŠ L., KOZOVÁ M., RUŽIČKA M. S. & kol., 1986: Ekologický plán využívania Východoslovenskej nížiny v mierke 1:25 000. – In: „Ekologická optimalizácia využívania Východoslovenskej nížiny III.“, KOLEKTÍV, Zborník abstraktov z konferencie, ÚBE CBEV SAV (Bratislava), Zemplínska Širava, 13.–16. máj 1986.
- ŠTEFFEK J., 1986: Mäkkýše vybraných lokalít okresu Žilina. – In: ŠTEFFEK J. (ed.), Prehľad odborných výsledkov XX. TOP (Kunerád 1984), Bratislava – Žilina, pp. 42–50.
- ŠTEFFEK J. (ed.), 1986: Prehľad odborných výsledkov z XXI. Tábora ochrancov prírody (Počúvadlo 1985), I. diel. – Okresný národný výbor – odbor kultúry (Žiar nad Hronom), Počúvadlo, 1985, 291 pp.
- ŠTEFFEK J. (ed.), 1986: Prehľad odborných výsledkov z XXI. Tábora ochrancov prírody (Počúvadlo 1985), II. diel. – Okresný národný výbor – odbor kultúry (Žiar nad Hronom), Počúvadlo, 1985, 221 pp.
- ŠTEFFEK J., 1986: Malakofauna umelých vodných nádrží v Štiavnických vrchoch. – Zprávy Československé zoologické spoločnosti, 19/20: 84.
- ŠTEFFEK J., 1986: Malacozoological conditions of the Little Carpathians from the viewpoint of the territorial development in the quaternary era. – In: The soil fauna of the Little Carpathians, NOSEK J. (ed.), – ÚBE SAV, Bratislava, pp. 109–129.
- ŠTEFFEK J., 1986: Mollusca – mäkkýše. – In: Možnosti SZOPK pri ochrane fauny SSR (metodicko-odborná príručka), Kolektív autorov (eds), ÚV Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny, Bratislava, pp. 10–15.
- ŠTEFFEK J., 1986: Priestorová diferenciacia plôch s funkciou ochrany genofondu mäkkýšov Východoslovenskej nížiny. – In: Ekologická optimalizácia využívania Východoslovenskej nížiny, ANONYMUS (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, (vydavateľ neuvedený), (Bratislava), Zemplínska Širava, 1986, pp. 49–53.
- ŠTEFFEK J., 1986: Proposal for placing three Slovak molluscs in the International Red Book. – In: Ninth International Malacological Congress, ANONYMUS (ed.), Book of abstracts, Edinburg, Scotland, p. 85.
- ŠTEFFEK J., 1986: Prvá Rehabilitačná stanica pernatých dravcov a sov. – Chránené územia Slovenska, 6: 92.
- ŠTEFFEK J., 1986: Súčasné poznatky o priestorovom rozšírení mäkkýšov v Štiavnických vrchoch. – In: XXI. Tábor ochrancov prírody 1985, II. diel, ŠTEFFEK J. (ed.), Zborník odborných výsledkov, Okresný národný výbor – odbor kultúry (Žiar nad Hronom), Počúvadlo, 1985, pp. 38–49.
- ŠTEFFEK J., 1986: Sú všetci poľovníci ochranármi? – Poznaj a chráň, 5: 14.
- ŠTEFFEK J., 1986: Transfér – spôsob záchrany ohrozených druhov. – Poznaj a chráň, 3: 21.
- ŠTEFFEK J., 1986: Vyhodnotenie malakofauny okresu Trenčín. – In: 4. Západoslovenský Tábor ochrancov prírody 1985, ANONYMUS (ed.), Zborník odborných výsledkov, Bratislava, Beckov, 1985, pp. 141–169.
- ŠTEFFEK J., 1986: Význam Podunajskej roviny z hľadiska zachovania genofondu viacerých druhov mäkkýšov. – Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti, 12: 139–145.
- ŠTEFFEK J., 1986: Záchrana Čabradského hradného vrchu. – Poznaj a chráň, 3: 15.
- ŠTEFFEK J., 1986: Živočíšstvo a rastlinstvo CHKO Štiavnické vrchy. – In: CHKO Štiavnické vrchy (propagačný prospekt), KAPUSTA M. & STOCKMANN V. (eds), (vydavateľ neuvedený), Bratislava, pp. 21–31.
- ŠTEFFEK J. in VARGA J., 1986: Živočíšstvo močiarov pri Kostolnej a jeho ochrana. – Pamiatky a príroda, 15(3): 109–113.
- 1985**
- HILBERT H. & ŠTEFFEK J., 1985: Flóra CHKO Štiavnické vrchy. – Sprievodca po XXI. TOP (Počúvadlo, 1985), Nitra, pp. 40–48.
- OBUCH J. & ŠTEFFEK J., 1985: Ekologické zhodnotenie malakofauny z hniezdisk výrov. – In: 19. Tábor ochrancov prírody, GALVÁNEK J. & GREGOR J. (eds), Zborník odborných výsledkov, Príroda pre OV Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny a Okresný národný výbor – odbor kultúry (Považska Bystrica), Manínska Tiesňava, 9.–17. júl 1983, 141 pp.
- SKARBOVÁ M. & ŠTEFFEK J., 1985: Poznaj a chráň. Metodický list k súťaži – Poznaj a chráň. ODPM Žiar nad Hronom, pp. 1–10.
- ŠTEFFEK J., 1985: Čo prináša so sebou solenie ulíc. – Poznaj a chráň, 6: 11.
- ŠTEFFEK J., 1985: Fauna CHKO Štiavnické vrchy. – Sprievodca po XXI. TOP (Počúvadlo, 1985), pp. 49–54.
- ŠTEFFEK J., 1985: História výskumu mäkkýšov Východoslovenskej roviny. – Zborník Východoslovenského múzea, 26: 115–126.
- ŠTEFFEK J., 1985: Chránené územia CHKO Štiavnické vrchy. – Sprievodca XXI. TOP (Počúvadlo, 1985), pp. 66–71.
- ŠTEFFEK J., 1985: Malakofauna okolia Latorice a jej význam. – Prehľad odborných výsledkov IX. Vsl.-TOP (Borša 1985), Trebišov, pp. 57–64.
- ŠTEFFEK J., 1985: Malakofauna pripravovaného chráneného územia Kopanecké lúky. – Pulsatilla, 9(2): 34–36.
- ŠTEFFEK J., 1985: Malakofauna vybraných lokalít okresu Považská Bystrica. – In: 19. Tábor ochrancov prírody, GALVÁNEK J. & GREGOR J. (eds), Zborník odborných výsledkov, Príroda pre OV Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny a Okresný národný výbor – odbor kultúry (Považska Bystrica), Manínska Tiesňava, 9.–17. júl 1983, pp. 36–43.
- ŠTEFFEK J., 1985: Malakofauna vybraných lokalít pohoria Tribeč. – Rosalia, 2: 133–142.
- ŠTEFFEK J., 1985: Predstavujeme Vám maloplošné chránené územia CHKO Štiavnické vrchy. – Spravodaj č. 2, XXXII. Celo-slovenský zraz turistov SNP (Počúvadlo 1985), Zvolen, pp. 13–15.
- ŠTEFFEK J., 1985: Prvá na Slovensku. (Rehabilitačná stanica pernatých dravcov a sov) – Poznaj a chráň, 5: 15.
- ŠTEFFEK J., 1985: Ulitníky Silickej ľadnice. – Slovenský kras, 23: 283–286.
- ŠTEFFEK J., 1985: Výsledky z výskumu recentnej malakofauny

- okresu Stará Ľubovňa. – In: Prehľad odborných výsledkov VIII. Vsl. Tábora ochrancov prírody (Kamienka, 26. júl–3. august 1985), BUDAJ M. & BAŠISTOVÁ Z. (eds) – OK ONV, Stará Ľubovňa, pp. 24–31.
- ŠTEFFEK J., 1985: Význam hradov z hľadiska výskumu mäkkýšov. – In: Zoocenózy urbánnych a suburbánnych celkov so zvláštnym akcentom na podmienky Bratislavy, FERIANCOVÁ-MASÁROVÁ Z. & HALGÓŠ J. (eds), Zborník abstraktov z konferencie, (vydavateľ neuvedený), (Bratislava), Smolenice, 25.–27. marec 1985, pp. 25–27.
- ŠTEFFEK J. & KAPUSTA M., 1985: Návrh činnosti odborných sekcií XXI. TOP. – Sprievodca XXI. TOP (Počúvadlo 1985), pp. 72–74.
- ŠTEFFEK J., KRAJČOVIČ R., HILBERT H. & MÚDRY P., 1985: Die Nutzung des LANDEP bei der Lösung von Problemen des Natur- und Landschaftsschutzes am Beispiel des Modellterritoriums CHKO Štiavnické vrchy. – In: VIIth International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, ANONYMUS (ed.), Book of abstracts, 21–26 October 1985, Bratislava, Slovakia, Panel No. 1, Vol. 2: 1–10.
- ŠTEFFEK J. & KRAJČOVIČ R. (eds.), 1985: Sprievodca XXI. Počúvadlo 1985. Nitra, 90 pp.
- 1984**
- ŠTEFFEK J., 1984: Hodnotenie suchozemských malakocenóz Východoslovenskej nížiny – Biológia, 39(10): 933–940.
- ŠTEFFEK J., 1984: Výskum mäkkýšov širšieho okolia Východoslovenskej roviny z hľadiska ochrany. – In: Prehľad odborných výsledkov zo VII. Vsl. Tábora ochrancov prírody, ROVNÁK L. & TOMÁŠ Š. (eds), OK ONV a OV SZOPK, Michalovce, pp. 39–45.
- ŠTEFFEK J., 1984: Vývoj malakofauny a prírody východnej časti Vihorlatu. – In: Prehľad odborných výsledkov zo VII. Vsl. Tábora ochrancov prírody, ROVNÁK L. & TOMÁŠ Š. (eds), OK ONV a OV SZOPK, Michalovce, pp. 25–39.
- ŠTEFFEK J. & POTÚČKOVÁ Z., 1984: Malakofauna bratislavských parkov, cintorínov, záhrad a jej nadväznosť na Malé Karpaty. – Ochrana prírody, 5: 43–56.
- 1983**
- LOŽEK V. & ŠTEFFEK J., 1983: Z červené knihy našich mäkkýšů – vrkoč *Vertigo moulinsiana*. – Živa, 31(4): 145.
- ŠTEFFEK J., 1983: Súčasný stav výskytu druhu *Gyraulus laevis* (Alder, 1838) (Mollusca, Planorbidae) v ČSSR. – Biológia, 38(10): 1045–1050.
- 1982**
- ŠTEFFEK J., 1982: Metóda hodnotenia malakocenóz pre potreby biologického plánovania krajiny. – In: Konferencie mladých vedeckých pracovníkov v lesní hospodárstve, ANONYMUS (ed.), Sborník abstraktů z konferencie, (vydavateľ neuvedený), (Brno), Brno, 1982, pp. 13–22.
- ŠTEFFEK J., 1982: Nález *Lindholmiola corcyrensis* (Deshayes, 1839) (Mollusca, Helicidae) v náplave Dunaja. – Biológia, 37(10): 1027–1028.
- ŠTEFFEK J., 1982: Vývoj prírody okolia letiska Bratislavy na podklade malakofauny. – In: Živočíšstvo ako indikátor zmien životného prostredia, HALAŠ J. & KALIVODOVÁ E. (eds), Zborník abstraktov z konferencie, (vydavateľ neuvedený), (Bratislava), Bratislava, 13.–15. september 1982, pp. 118–122.
- ŠTEFFEK J., 1982: Význam šilickej ľadnice z hľadiska výskytu malakofauny. – In: Životní prostředí venkovské krajiny, ANONYMUS (ed.), Sborník abstraktů z konferencie, (vydavateľ neuvedený), (Brno), Brno, 8.–9. červen 1982, pp. 205–210.
- 1981**
- ŠTEFFEK J., 1981: A Duna mint az élet útja. – Természet és társá-
- dalom, 21(12): 26–31.
- ŠTEFFEK J., 1981: A múlt néma tanúi. – Príroda a spoločnosť, 21(10): 53–57.
- ŠTEFFEK J., 1981: Nemí svedkovia minulosti. – Príroda a spoločnosť, 30(15): 16–20.
- ŠTEFFEK J., 1981: Po živej ceste. – Príroda a spoločnosť, 30(20): 8–12.
- 1980**
- ŠTEFFEK J., 1980: Mc Neil Alexander, R.: The Invertebrates. Cambridge University Press 1979 (Recenzia). – Biológia, 35(8): 614.
- ŠTEFFEK J., 1980: Správa zo zoologickej expedície do Strednej Ázie – ZSSR v dňoch 20. jún – 10. júl 1980. – Informačný spravodaj KOVS pri Predsedníctve SAV, Bratislava, 4: 15–16.
- 1979**
- ŠTEFFEK J., 1979: Mollusca Východoslovenskej nížiny. – In: Rozbor fauny Východoslovenskej nížiny na základe doterajších publikovaných výskumov, Kolektív, SZS pri SAV, Bratislava, pp. 6–29.
- 1978**
- KRUMPÁL M., KALÚZ S. & ŠTEFFEK J., 1978: Zaujímavý nález ságy stepnej - *Sagga pedo* (Pall.) na Devínskej Kobyle. – Zprávy Československé společnosti entomologické ČSAV, 14: 7–8.
- ŠTEFFEK J., 1978: Mäkkýše Malých Karpát z hľadiska vývoja krajiny. – Kandidátska dizertačná práca, Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV, Bratislava, 272 pp.
- ŠTEFFEK J., 1978: Malokožologické pomery štátnej prírodnej rezervácie (ŠPR) Devínska Kobyla. – Acta Ecologica, 7(17): 61–84.
- ŠTEFFEK J., 1978: Malakožologický výskum Podunajskej roviny so zreteľom na oblasť Dunajského vodného diela. – Acta Ecologica, 7(17): 85–117.
- ŠTEFFEK J., 1978: Príspevok k poznaniu fauny mäkkýšov niektorých význačných lokalít Štiavnických vrchov. – Vlastivedný spravodaj Tekovského múzea v Leviciach, 9: 30–33.
- 1977**
- ŠTEFFEK J., 1977: Fúzač alpský *Rosalia alpina* (Linné, 1758) (Coleoptera, Carambycidae) v Malých Karpatoch. – Biológia, 32(8): 613–614.
- ŠTEFFEK J., 1977: Živočíšstvo a podmienky jeho ochrany. – In: Okresný seminár o ochrane prírody v okrese Žiar nad Hronom, ANONYMUS (ed.), Zborník abstraktov z konferencie, ONV, OV, SZOPK, OOS (Žiar nad Hronom), Žiar nad Hronom, 30. apríl 1977, pp. 33–37.
- ŠTEFFEK J., MACHÁL O., FEJFAR V., MÁCHAJ K. & ŠIMEČEK J., 1977: Správa o poľovačke na Jakubovských rybníkoch.
- 1976**
- ŠTEFFEK J., 1976: Malakožologický výskum Slovenského raja. – Rigorózna práca, Prírodovedcká fakulta UK, Bratislava, 119 pp.